

Die Briefprotokolle des Landgerichts Griesbach von 1604 bis 1626

Ulrich Demlehner¹

Zusammenfassung

In dieser Arbeit werden die Briefprotokolle des bayerischen Landgerichts Griesbach für die Jahre 1604 bis 1626 vorgestellt. Es wird versucht, den Prozess zu rekonstruieren, nach dem sie entstanden sind. In einer kurzen statistischen Auswertung werden die Dokumente nach den darin beschriebenen Rechtsvorgängen kategorisiert und mit zahlreichen Beispielen diskutiert. Es wird gezeigt, dass aus den Briefprotokollen wichtige wirtschafts- und sozialhistorische Informationen gewonnen werden können, die aus anderen Quellen nicht verfügbar sind. Gleichzeitig wird aufgezeigt, dass es aufgrund der hohen Fehlerquote zwingend notwendig ist, die Informationen in den Briefprotokollen mittels unabhängiger Quellen zu verifizieren. Im digitalen Anhang werden diese Bände der Briefprotokolle im Original sowie in Form sehr konzentrierter und strukturierter Zusammenfassungen (Regesten) veröffentlicht, welche sich zur automatisierten Weiterverarbeitung mit IT-Systemen eignen.

Abstract

This paper presents the notarial records („Briefprotokolle“) which were prepared by the Bavarian Griesbach district court in the years 1604 to 1626. An attempt is made to reconstruct the process by which they were created. In a short statistical evaluation, the documents are categorized according to the legal processes described in them and discussed with numerous examples. It is shown that important economic and social historical information can be obtained from the notarial records that is not available from other sources. At the same time, it is shown that due to the high error rate, it is imperative to verify the information in the letter protocols using independent sources. In the digital appendix, these volumes of the letter protocols are published both in the original and in the form of very concentrated and structured summaries („Regest“), which are suitable for automated further processing with IT systems.

¹ Anschrift des Verfassers: Dr. Ulrich Demlehner, Lohengrinstr. 16, 90461 Nürnberg; ulrich.demlehner@gmail.com

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung.....	1
Abstract	1
Inhaltsverzeichnis	2
1 Einleitung.....	3
2 Literaturüberblick.....	4
3 Die Briefprotokolle des Landgerichts von 1604 bis 1626.....	5
3.1 Überblick.....	5
3.2 Äußeres Erscheinungsbild	6
3.3 Entstehung der Briefprotokolle	8
3.3.1 Abschrift oder Vorlage?	8
3.3.2 Überarbeitungen	9
3.3.3 Fehlerhäufigkeit.....	10
3.3.4 Ausfertigung von Urkunden.....	12
3.3.5 Zeitliche Abfolge	13
3.4 Inhalt der Briefprotokolle	15
3.4.1 Allgemeines	15
3.4.2 Quittung.....	16
Exkurs: Vormundschaften	17
3.4.3 Erbvertrag	18
Exkurs: „Konkurrierende“ Urkundenersteller	21
3.4.4 Besitzerwechsel /Tausch/Ausnahme.....	22
3.4.5 Leibgedinge/Reversbrief.....	22
3.4.6 Kaufvertrag	23
3.4.7 Ehevereinbarung.....	24
Exkurs: Ehevereinbarungen und Erbverträge des Hofwirts zu Karpfham	24
3.4.8 Abstammung.....	26
3.4.9 Diverse	28
3.4.10 Zeugen in den Briefprotokollen	29
3.4.11 Anmerkungen zum Sprachgebrauch	32
3.5 Zeitliche Verteilung der Dokumente	33
4 Briefprotokolle als Quellengattung	34
5 Literatur und Quellen	36
6 Danksagung	38
7 Digitaler Anhang.....	39
7.1 Nomenklatur für die Briefprotokolle.....	39
7.2 Datensatz <i>Metadaten.xml.gz</i>	40
7.3 Datensatz <i>Regesten.xml.gz</i>	40
7.4 [gestrichen].....	40
8 Versionshistorie.....	41

1 Einleitung

Das *Archivportal-D* der *Deutschen Digitalen Bibliothek*² listet bei einer Suche nach dem Begriff „Briefprotokoll Griesbach“ 209 Einträge auf, die im *Staatsarchiv Landshut* (StAla) als dem für den Regierungsbezirk Niederbayern zuständigen Archiv aufbewahrt werden. Gut die Hälfte der Suchergebnisse machen die Briefprotokolle des Pfleg- und Landgerichts Griesbach (hier kurz als Landgericht Griesbach bezeichnet) aus. Ihre Signaturen laufen von *StAla, Pfliggericht Griesbach (Rep. 216/6) P 1* (Laufzeit des Dokuments 1604 - 1605³) (*Briefprotokoll des Pfleg- und Landgerichts Griesbach*, 1604) bis *P 112* (1803) (*Briefprotokoll des Pfleg- und Landgerichts Griesbach*, 1803). Die späteren Jahrgänge (ab etwa den 1730er Jahren) wurden beim Brand auf der Burg Trausnitz 1961 (Kratzer, 2021) stark beschädigt und sind daher nur bedingt auswertbar.

Die besondere Bedeutung der Briefprotokolle für die genealogische Forschung beschreibt Wild:

Unter den Archivbeständen nehmen für den Familienforscher die Briefprotokolle (Notelbücher) eine besondere Stellung ein ... [Sie] haben sich im Laufe des 16. Jahrhunderts aus dem Urtyp des Gerichtsprotokolls herausgebildet; ihre Führung oblag den Niedergerichten, also den Pfleg- oder Landgerichten des Landesherrn, den Hofmarks- und Herrschaftsgerichten des Adels, der Hochstifte und der Klöster sowie den Stadt- und Marktgerichten, die in Wahrnehmung notarieller Funktionen und im Rahmen der Freiwilligen Gerichtsbarkeit die Urkundsgeschäfte der Untertanen zu Protokoll nahmen: Eheschließung, Hofübergabe, Austrag, Erbteilung, Kauf, Tausch, Quittung, Vormundschaft, Beglaubigung u.v.a (Wild, 1979, S. 4)

Im Landgericht Griesbach tritt ein weiterer Aspekt für die Bedeutung der Briefprotokolle hinzu. Insbesondere in der bäuerlichen Gesellschaft des südlichen Teils des Landgerichts wurde teilweise bis zum Ende des 18. Jhdts. in vielen Dokumenten anstelle des patrilinearen Familiennamens als zentrales Identifikationsmerkmal für Personen der Hofname verwendet. In der Konsequenz konnte daher ein und dieselbe Person in verschiedenen Dokumenten und Kontexten auch mit verschiedenen Namen bezeichnet werden, weil bei einem Wechsel des Anwesens auch der Name gewechselt wurde. Der Hofname selbst ist umso weniger stabil, je kleiner das Anwesen ist. Bei Handwerkern oder bäuerlichen Hilfskräften wurde im 17. Jhd. in aller Regel auf Familiennamen völlig verzichtet und dem Vornamen lediglich eine Standes- oder Funktionsbeschreibung wie „Hans Schuster zu ...“ oder „Mathäus Knecht des ...“ hinzugefügt.

Briefprotokolle insbesondere des 17. Jhdts. sind in dieser Situation unabdingbar, um Personen über ihren Lebensweg zu verfolgen und ihr soziales und familiäres Netzwerk rekonstruieren und analysieren zu können. Kirchenbücher, welche in der üblichen genealogischen Forschung die primäre Informationsquelle darstellen, können dies im Süden des Landgerichts erst ab etwa Mitte des 18. Jhdts. in ausreichendem Umfang gewährleisten, zumal einige Pfarreien große Lücken in der Überlieferung aufweisen. Darüber hinaus sind Kirchenbücher ihrem Wesen nach in ihrem Informationsgehalt durch die Beschränkung auf Taufe (Geburt), Hochzeit und Tod äußerst limitiert, während Briefprotokolle eine Vielzahl von Verflechtungen und Veränderungen im sozialen Netzwerk dokumentieren und damit speziell für die sozial- und wirtschaftsgeschichtliche Forschung transparent machen.

² Zugänglich über <https://www.archivportal-d.de/>

³ Im Archivportal sowie in der Findmitteldatenbank der Staatlichen Archive Bayerns ist die Laufzeit für diesen Band falsch mit 1604 - 1606 angegeben (vgl. Tab. 1).

2 Literaturüberblick

Vor dem oben geschilderten Hintergrund und der von Wild betonten generellen Bedeutung der Briefprotokolle mag es verwundern, dass in der Literatur keine systematische Bearbeitung eines größeren Bestands an Briefprotokollen zu finden ist (Pfister, 2018; Schenk, 2021). Das bekannte und publizierte Wissen geht kaum über punktuelle Erkenntnisse zu einzelnen Dokumenten oder Sachverhalten sowie generischen Aussagen vergleichbar der oben zitierten von Wild hinaus. So hat beispielsweise Mooser in seinen nie für ein breiteres Publikum zugänglichen Haus- und Hofgeschichten der Pfarrei Tettenweis die Briefprotokolle des Landgerichts Griesbach zwar extensiv genutzt, um Hofbesitzer und Besitzerwechsel zu belegen (Mooser, 1965a, 1965b, o.J.), aber keinerlei quellenkritische systematische Aufarbeitung der von ihm verwendeten Briefprotokolle versucht. Man darf annehmen, dass Vergleichbares für den größten Teil aller Haus- und Hofgeschichten, egal ob publiziert oder nicht, gilt.

Insbesondere ist auch kein breiter angelegter Versuch zu identifizieren, Briefprotokolle als Basis für die *Family Reconstitution* zu nutzen, wenn keine kirchlichen Quellen verfügbar sind (Hammel, 2001; Wrigley et al., 1997). Weiters sind auch keine Veröffentlichungen identifizierbar, in denen Briefprotokolle als Quelle für die historische Soziologie, Demographie oder Wirtschaftsgeschichte der beginnenden Neuzeit genutzt wurden (Saito, 2015; Wilson & Adams, 2015). Als eine Ausnahme von dieser Feststellung darf eine Untersuchung der Herrschaft Falkenstein im ausgehenden 18. Jhd. gewertet werden, welche allerdings nur eine recht kurze Zeitspanne gegen Ende dieser Zeitperiode in Bezug auf die Mobilität der Bevölkerung untersucht (Daschner, 2020).

Mit Briefprotokollen als Quellengattung und den darin enthaltenen Informationen als Quelle in der genealogischen Forschung befassen sich zwei kurze Studien, welche die Briefprotokolle des Klosters Tegernsee bzw. des Marktes Tölz in Bezug auf einige Arten von Rechtsvorgängen auswerten (Reitmeier, 2011, 2012). Etwas breiter angelegt ist die Untersuchung zu den Notelbüchern des Marktes Teisendorf im Berchtesgadener Land (Reindel-Schedl, 1995), in denen die Autorin auch einige, wenn auch wenig quantitative Angaben zu den dokumentierten Rechtsvorgängen gibt. In Abschn. 0 wird ein kurzer Abgleich mit dieser Arbeit vorgenommen. Cohen untersucht etwa 100 Briefprotokolle aus oberbayerischen Landgerichten und Hofmarken wirtschaftshistorisch mit Fokus auf die Verschuldung des bäuerlichen Grundbesitzes (Cohen, 1906).

Alle diese Arbeiten deuten an, dass sich aus den Briefprotokollen viele Schlüsse insbesondere zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte ziehen lassen, die anderweitig kaum möglich sind. In dieser Arbeit wird daher versucht, die Briefprotokolle des Landgerichts Griesbach für die Jahre 1604 bis 1626 umfassend als Quelle zu nutzen und als Quellengattung einzuordnen. Sie werden in ihrem Erscheinungsbild und Inhalt analysiert und auf der Basis dieser Analyse wird modellhaft der Prozess ihrer Entstehung als Prozess der frühneuzeitlichen Administration des bayerischen Landesherrn rekonstruiert.

Ihr Inhalt wird zum einen für die *Family Reconstitution* in einer Zeitperiode genutzt, in der kirchliche Quellen kaum in ausreichender Qualität zur Verfügung stehen. Die Ergebnisse werden untereinander und mit Erkenntnissen aus anderen Quellen (zumeist Kirchenbüchern) abgeglichen und zusammengeführt. Diese *Family Reconstitution* wird als Teil eines Datensatzes zur Haus- und Hofforschung im Landgericht Griesbach veröffentlicht, der primär die bäuerliche Bevölkerung des Landgerichts bis ins 20. Jhd. abbildet (Demlehner, 2024). Zum anderen wird im Nachstehenden versucht, aus dem Inhalt der Briefprotokolle allgemein gültige Schlussfolgerungen zu Soziologie und Ökonomie der Bevölkerung zu erarbeiten.

Im digitalen Anhang werden die hier untersuchten Bände der Briefprotokolle zusammen mit ihren Metadaten vollständig im Original sowie in Form stichwortartiger Zusammenfassungen (Regesten) veröffentlicht.

3 Die Briefprotokolle des Landgerichts von 1604 bis 1626

3.1 Überblick

Tab. 1 bietet einen Überblick über die 16⁴ in dieser Arbeit untersuchten und ausgewerteten Bände der Briefprotokolle des Landgerichts, welche den Zeitraum zwischen 1604 und 1626 lückenlos abdecken. Jeder Band besteht aus 200 – 250 Folio-Seiten, nur der Band P 1 ist deutlich schmaler mit 139 Folio-Seiten. Wie die Spalte „Laufzeit“ der Tabelle zeigt, wurde offenbar keinerlei Versuch unternommen, die einzelnen Bände jahresgenau zu verfassen oder zu binden, egal welche Definition für das Jahr man zugrunde legt.

Sign.	Laufzeit Beginn/Ende	Seitennummerierung	Bemerkungen
P 1	1604-03-10/ 1605-02-13	nicht vorhanden	an oberen Seitenrändern deutlich beschädigt
P 2	1605-02-13/ 1606-08-27	nicht vorhanden	an oberen Seitenrändern deutlich beschädigt
P 3	1606-08-30/ 1608-03-24	nicht vorhanden	an oberen Seitenrändern deutlich beschädigt
P 4	1608-03-26/ 1609-03-19	nicht vorhanden	stark beschädigt, auf den ersten 50 Seiten größere Fehlstellen
P 5	1609-03-17/ 1610-05-22	nicht vorhanden	an oberen Seitenrändern deutlich beschädigt
P 6	1610-05-19/ 1611-11-22	nicht vorhanden	restauriert, Fehlstellen an einigen Rändern
P 7	1611-11-16/ 1613-03-14	nicht vorhanden	an oberen Seitenrändern deutlich beschädigt
P 8	1613-03-14/ 1614-10-06	nicht vorhanden	an oberen Seitenrändern teilweise beschädigt
P 9	1614-10-08/ 1615-12-23	nicht vorhanden	restauriert, an oberen Seitenrändern beschädigt
P 10	1615-12-22/ 1617-01-16	nicht vorhanden	an oberen Seitenrändern deutlich beschädigt
P 11	1617-01-18/ 1618-03-19	vorhanden (Folio)	an oberen Seitenrändern deutlich beschädigt
P 12	1618-03-20/ 1619-05-24	teilweise vorhanden (Folio), Lücken interpolierbar	an oberen Seitenrändern deutlich beschädigt
P 13	1619-06-02/ 1620-12-12	weitgehend vorhanden (Folio), Lücken interpolierbar	an oberen Seitenrändern leicht beschädigt; Nachtrag am Ende datiert auf 1621-09-21
P 14	1621-01-04/ 1622-06-03	teilweise vorhanden (Folio), Lücken interpolierbar	Ecke rechts oben deutlich beschädigt
P 15	1622-06-06/ 1624-12-31	vorhanden (Folio)	an oberen Seitenrändern leicht beschädigt
P 16	1625-01-10/ 1626-11-26	teilweise vorhanden (Folio), Lücken interpolierbar	an oberen Seitenrändern deutlich beschädigt; letzte Seite mit größeren Fehlstellen
P 17	1626-12-05/ 1628-02-18	weitgehend vorhanden (Folio), Lücken interpolierbar	restauriert mit kleineren Schäden insbesondere am oberen Seitenrand; Nachtrag am Ende datiert auf 1628-11-18
P 18	1628-02-20/ 1629-08-16	teilweise vorhanden (Folio), Lücken interpolierbar	restauriert, teilweise massive Schäden und Fehlstellen; am Beginn Dokumente datiert auf 1627-05-11 bzw. 1628-01-11
P 19	1629-08-18/ 1631-12-03	teilweise vorhanden (Folio), Lücken interpolierbar	restauriert, teilweise massive Schäden und Fehlstellen, nach hinten abnehmend bis nahezu schadenfrei

⁴ Im digitalen Anhang sind 22 Bände der Briefprotokolle mit Metadaten und Regesten enthalten.

Sign.	Laufzeit Beginn/Ende	Seitennummerierung	Bemerkungen
P 20	1631-12-03/ 1633-11-26	teilweise vorhanden (Folio), Lücken interpolierbar	restauriert, teilweise massive Schäden und Fehlstellen
P 21	1634-05-29/ 1635-05-22	nicht vorhanden	gebunden, keine größeren Schäden oder Fehlstellen
P 22	1635-05-25/ 1637-04-25	nicht vorhanden	restauriert, zu Beginn insbesondere an den oberen Seitenrändern deutlich beschädigt, danach ohne sichtbare Schäden

Tab. 1: Briefprotokolle des Landgericht Griesbach von 1604 bis 1637
(vollständige Archiv-Signaturen: StAla, Pfliegergericht Griesbach (Rep. 216/6) P 1 bis P 22)

3.2 Äußeres Erscheinungsbild

Die 16 Bände liegen heute gebunden vor. Die Bände P 6 und P 9 wurden restauriert, die anderen Bände befinden sich offensichtlich im Originalzustand. Alle Bände im Originalzustand sind mehr oder weniger durch Papierfraß, bevorzugt von den oberen Rändern her, beschädigt, wobei aber die Beschädigungen nur an wenigen Stellen einen Umfang erreichen, dass der Inhalt nicht mehr aus dem Kontext interpolierbar ist. Dies dürfte der Schadensklasse 1, nur in Ausnahmefällen der Schadensklasse 2 gemäß der Klassifizierung der Staatlichen Archive Bayerns (Eisenbach & Marth, 2023) entsprechen.

In den Bänden P 1 bis P 10 lässt sich keine Originalnummerierung der Seiten identifizieren, so dass die übliche eindeutige Referenzierung eines bestimmten Dokuments im Band anhand der Folio- oder Seitennummer unmöglich ist. Teilweise ist aber eine augenscheinlich später hinzugefügte Nummerierung in einer der unteren Seitenecken zu erkennen, welche für die Referenzierung genutzt wurde. Abschn. 7.1 beschreibt das Vorgehen im Detail.

Bei den Bänden im Originalzustand stellt sich die Frage, ob die Dokumente auf losen Bögen geschrieben und diese dann später gebunden wurden oder ob sie in die bereits gebundenen Bücher eingeschrieben wurden, wie es der moderne Leser gewohnt ist. Dazu fällt auf, dass an einigen wenigen Stellen die Schrift soweit in den Falz hinein reicht, dass kaum erklärbar ist, wie dies in einem bereits gebundenen Buch passieren konnte. Dies schließt natürlich nicht aus, dass dies die Konsequenz aus späteren buchbinderischen Tätigkeiten an einem Band (z. B. Neubindung) ist.

Die Vermutung, dass zumindest teilweise auf losen Bögen (Größe etwa dem heutigen DIN A3 entsprechend) geschrieben wurde, wird gestützt durch Falze, wie sie insbesondere im Band P 10 gut sichtbar sind (vgl. Abb. 1). Diese Falze scheinen dadurch entstanden zu sein, dass ein Bogen zunächst in der Mitte entlang der Vertikalen gefaltet wurde. Das so entstandene Doppelblatt (etwa heutiges DIN A4-Format) wurde dann nochmals an zwei Vertikalen gefaltet, so dass eine Leporello- oder Z-Faltung („Falzen (Papiertechnik)“, 2024) entstand. Der ursprüngliche Bogen war dadurch in sechs vertikal orientierte Bereiche aufgeteilt, die durch fünf Falze getrennt wurden. Das jeweils linke Drittel des aufgefalteten Bogens wurde nicht beschrieben, sondern als Seitenrand für nachträgliche Ergänzungen oder Korrekturen frei gelassen. Die losen Bögen wurden später mittig gebunden, wodurch an manchen Stellen der linken Bogenhälfte (v-Seiten in Folio-Nummerierung) die Schrift so weit in den Bindefalz hinein reicht, dass sie nicht mehr sicher gelesen werden kann.

Das Schriftbild der Dokumente lässt nicht erkennen, dass der Schreiber um besonders saubere und einheitliche, vielleicht auch kalligrafische Ausführung bemüht war, so wie wir es von Urkunden aus dieser Zeit auf *Monasterium.net* (ICARUS – International Centre for Archival Research, o. J.) kennen. Stattdessen ähnelt das Schriftbild den Eintragungen in Kirchenbücher dieser Zeit und macht an

manchen Stellen sogar den Eindruck, als ob jemand in Eile etwas notiert hätte. Aber selbst an diesen Stellen ist eindeutig, dass der Schreiber routiniert und mit sicherer Hand schrieb, während in manchen Kirchenbüchern dieser Zeit aus der Region (z.B. Pfarrei Tettenweis) der Eindruck entsteht, dass der Autor des Schreibens kaum mächtig war oder vielleicht auch aus gesundheitlichen Gründen massive Probleme damit hatte.

Ein Großteil der Dokumente zeigt deutliche Korrekturen. Üblicherweise werden diese sorgfältig ausgeführt, so dass eindeutig ist, welcher Teil des Textes korrigiert wurde und was seine korrekte Lesung nach der Korrektur sein soll. Streichungen werden in aller Regel nicht durch Durchstreichen des fraglichen Texts vorgenommen, sondern durch eine punktierte Linie unter der Grundlinie der Schrift markiert, so dass der gestrichene Text weiter gut lesbar ist. Nur in sehr wenigen Fällen sind die Korrekturen so umfangreich oder so unsauber ausgeführt, dass nicht mehr mit letzter Sicherheit erkennbar ist, was die angestrebte Endfassung des Texts sein sollte.

Diese Beobachtungen belegen, dass die Briefprotokolle von Schreibern erstellt wurden, die in dieser Art der Dokumentenerstellung profunde Erfahrung hatten und darauf achteten, dass ihr „Endprodukt“ inhaltlich eindeutig und ohne Unklarheiten war. Die Schreiber stammten allem Anschein nach aus dem alt- oder mittelbairischen Sprachraum (Rowley, 2010), weil nirgendwo Unsicherheiten oder Probleme bei der Verschriftlichung von Sachverhalten oder Begriffen erkennbar sind, die, wie man mit Sicherheit annehmen darf, im mittelbairischen Dialekt vorgetragen wurden.

Die Dokumente sind in einer typischen Kanzleisprache niedergeschrieben, die gekennzeichnet ist von einer formelhaften Strukturierung und Schematisierung einerseits und bandwurmartigen Sätzen andererseits, die sich teilweise über eine ganze Seite erstrecken ⁵. Die Regesten im digitalen Anhang greifen bewusst diese formelhafte Strukturierung und Schematisierung auf und wandeln sie, deutlich abweichend von der üblichen Praxis in der Geschichtswissenschaft, in ebenso formelhafte Textbausteine um, die durch entsprechende Computer-Software auch ohne den Einsatz von KI mit hoher Zuverlässigkeit verarbeitet werden können.

Abb. 1: Falze im gebundenen Band P 10 (Foto P10b_0019).

3.3 Entstehung der Briefprotokolle

3.3.1 Abschrift oder Vorlage?

In der *Kleinen Archivalienkunde* der *Staatlichen Archive Bayerns* findet man zur Entstehung der Briefprotokolle folgende Erklärung:

Die Briefprotokolle (auch Notelbücher oder Verfachbücher genannt) sind das Gegenstück zu den Verhörprotokollen. Sie haben die Aufgabe, die Rechtshandlungen der Freiwilligen Gerichtsbarkeit in Protokollform aufzunehmen. Der bayerische Landesherr unterwarf nach 1500 immer mehr Rechtsgeschäfte der Landesuntertanen einem Beurkundungszwang. Diese mussten sich an die für sie zuständige Gerichtsobrigkeit ... wenden und dort das Rechtsgeschäft beurkunden lassen ... Themen der Beurkundung und Protokollierung waren: Kauf, Quittung, Schuldbrief, Kapitalaufkündigung, Hofübergabe, Altenteilvertrag, Heirat, Testament, Erbteilung, Geburtsbrief usw. Der Eintrag konnte in freier Formulierung geschehen oder aber (vor allem im 17. und 18. Jahrhundert) eine Abschrift der ausgestellten Urkunde wiedergeben. (Wild, 2019, Abschnitt Briefprotokoll)

Die zweite Alternative (Abschrift einer Urkunde) lässt sich im Fall der hier diskutierten Briefprotokolle sicher ausschließen. Wenn es sich um die Abschrift einer bereits vorhandenen Urkunde handeln würde, dann wären die vielen Korrekturen schlichtweg nicht erklärbar.

Am Seitenrand ist neben nahezu allen Dokumenten eine augenscheinlich später und in vielen Fällen mit deutlich abweichender Handschrift hinzugefügte Notiz erkennbar, die besagt, dass das betreffende Dokument „*gschriben*“ wurde. Mitunter findet man auch ein lateinisches „*scriptum est*“. Offensichtlich war nicht jeder Schreiber sattelfest im Lateinischen, weil dieses „*scriptum est*“ in *P7b_0095 r -- 1612-06-04 -- Geburtsbrief*⁶ zu einem „*Schiiptum est*“ verunglückte. Abb. 2 zeigt einige Beispiele für diese Anmerkungen.

Am Seitenrand finden sich auch Vermerke des Inhalts, dass Gebühren noch nicht bezahlt worden sind, oder dass das Dokument aus bestimmten Gründen „*nit gilt*“. Die „*gschriben*“ Vermerke sind ausnahmslos direkt in den Band eingeschrieben, während die anderen Vermerke teilweise in der Art moderner Post-It eingeklebt wurden. Diese Beobachtung wirft die nicht beantwortbare Frage auf, ob solche eingeklebten Vermerke womöglich sehr viel häufiger waren und in vielen Fällen verloren gegangen sind.

Alle diese Beobachtungen legen den Schluss nahe, dass die Briefprotokolle den ersten Schritt bei der Verschriftlichung eines juristischen Sachverhalts darstellen, der vor dem Schreiber des Dokuments mündlich ausgebreitet wurde. Man wird sich die Situation so vorstellen dürfen, dass der Schreiber umringt war von mehr oder minder nervösen Parteien, die ihm den Sachverhalt darstellen wollen und sich dabei gegenseitig immer wieder ins Wort fallen. In manchen Briefprotokollen, insbesondere zu Erbangelegenheiten, gewinnt der Leser auch anhand der Korrekturen den Eindruck, dass die verschiedenen Parteien während der Aufnahme des Dokuments miteinander in Streit gerieten, was denn genau zur Aufteilung des Erbes vereinbart wurde und jetzt als Urkunde dokumentiert werden soll.

⁶ Zur Nomenklatur der Briefprotokolle siehe Abschn. 7.1.

Abb. 2: Beispiele für Erledigungsvermerke

3.3.2 Überarbeitungen

Briefprotokolle hatten, wie die folgenden Beispiele zeigen werden, einen sehr dynamischen Charakter. Im Gegensatz zu modernen Verwaltungsdokumenten wurde in vielen Fällen ein Dokument immer wieder überarbeitet und an den in der Zwischenzeit geänderten Sachverhalt angepasst⁷. Dies setzt aber zwingend voraus, dass die Dokumente nicht sofort weiterverarbeitet wurden, sondern eine unbekannte Zeit lang entweder intendiert (z.B. um die Bezahlung von Gebühren oder das Erscheinen weiterer Parteien vor dem Gericht abzuwarten) oder aufgrund der Arbeitsbelastung im nächsten Schritt in einer Warteschlange unbearbeitet verblieben. Diese Warteschlange dauerte offensichtlich auch längere Zeit. Beispielsweise findet sich in P14a_14r -- 1621-01-25 -- *Schuldbrief* eine eingeklebte Notiz des Inhalts, dass auf die Ausstellung des Schuldbriefs verzichtet werden soll, weil

⁷ Selbstverständlich wird auch ein modernes Verwaltungs- oder Notariatsdokument nicht „auf einen Schlag“, sondern in einem komplexen Arbeitsprozess erstellt. Allerdings wird in aller Regel nur die Endfassung und nicht die diversen Entwürfe und Zwischenstufen mit ihren Rand- und Korrekturbemerkungen aufbewahrt.

der Schuldner plant, den Darlehensbetrag „im beisein Ehrlicher leith“ zu bezahlen. Dieser Nachtrag ist auf den 1622-02-11 datiert, also etwa ein Jahr später als der initiale Schuldbrief.

Noch auffälliger ist *P15c_215v -- 1624-06-03 -- Schuldbrief*, in dem ein Nachtrag festhält:

NB. den .20. Juli Ao 629. hat das weib in disen brief verbetten etc

Die ursprüngliche Version des Schuldbriefs benannte nur den Ehemann als Schuldner, während nach fünf Jahren dann auch die Ehefrau als Schuldner hinzutrat. Es wurden also auch nach mehreren Jahren substantielle Änderungen an den Dokumenten vorgenommen. Aus dem Eintrag ist nicht ersichtlich, ob eine Urkunde gemäß der Fassung von 1624 erstellt wurde und, falls ja, ob diese dann in 1629 korrigiert wurde. Es wäre auch vorstellbar, dass die Urkunde nicht angepasst wurde, sondern nur im Streitfall auf den Nachtrag im Briefprotokoll zugegriffen wurde.

Ein schönes Beispiel für den mitunter „improvisierten“ und unfertigen Charakter der Briefprotokolle sind die Quittungen *P2b_0142 I -- 1605-12-21 – Quittung* und *P4a_0023 I -- 1608-04-24 -- Quittung*. Es geht in beiden Fällen um den gleichen Vorgang, in dem drei Schwestern ihr Hochzeitsgut und/oder ihren Vormundschaftsrest quittieren. Die erste Quittung bricht mittendrin ab und wird ausgestrichen. In der zweiten Quittung, immerhin deutlich mehr als zwei Jahre später, wird eine der Schwestern vergessen. Auch diese Quittung bricht mittendrin ab und wird ausgestrichen. Soweit ersichtlich wurde trotz dieser zwei Anläufe beim Landgericht nie eine vollständige Quittung zum Vorgang dokumentiert.

Wir können aus dem Obenstehenden folgern, dass zumindest ein Teil der Dokumente „scheibchenweise“, d.h. in mehreren Arbeitsschritten und Überarbeitungen erstellt wurde. Insbesondere bei den Schuldbriefen finden wir häufig Anmerkungen des Inhalts, dass ein Bürge noch „angeloben“ oder einen „Schein [seiner Obrigkeit] bringen“ muss. Offensichtlich wurden Dokumente also aufgenommen, ohne dass alle wesentlich Beteiligten vor Ort waren. Die Verifizierung, ob ein Bürge wirklich bürgen wollte oder durfte, musste in einem anderen Arbeitsschritt zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Wir finden auch Dokumente, in denen Leerstellen für Namen zu identifizieren sind, die offensichtlich später nachgetragen werden sollten, was aber aus unbekanntem Gründen nie passierte.

Es liegt nahe zu vermuten, dass ein Teil der zahlreichen Korrekturen darauf zurückgeht, dass in dieser „Wartezeit“ ein Irrtum oder Missverständnis bei der Aufnahme des Dokuments identifiziert wurde, das mit der Korrektur ausgeräumt werden soll.

3.3.3 Fehlerhäufigkeit

Vor dem Hintergrund der obigen Prozessrekonstruktion ist es wenig verwunderlich, dass die Briefprotokolle eine für unsere modernen Vorstellungen von Verwaltungsdokumenten absurd hohe Fehlerquote aufweisen. Wenn man die darin enthaltenen Informationen mit Informationen aus anderen Quellen abgleicht, werden reihenweise falsche Vornamen der Parteien notiert, werden belegbar falsche Angaben zu ihrer Herkunft oder ihrem Wohnort gemacht, werden Personen miteinander verwechselt, werden Verwandtschaftsverhältnisse falsch dargestellt, werden die Parteien unvollständig aufgeführt, wird mitunter auch der juristische Sachverhalt erkennbar falsch oder irreführend wiedergegeben. Das alles kann man als typisch für eine Situation betrachten, in welcher der Schreiber auf die mündlich dargelegten Informationen der Parteien vor und um ihn herum angewiesen ist. In dieser Situation werden Missverständnisse provoziert, die mangels unabhängiger Informationsquellen dann auch verschriftlicht werden.

Ein schönes Beispiel für die obige Beobachtung ist *P16a_80r -- 1625-07-08 -- Quittung*. Hier beginnt der Schreiber zunächst mit

Paulus Leubl Zu hafnern Barbara sein eheliche hausfrau, Quittieren...

bis er dann bemerkt oder darauf hingewiesen wird, dass der genannte Paulus Leubl nicht mit der Barbara verheiratet ist und auch nicht die Quittung ausstellt, sondern zusammen mit seiner Ehefrau Clara ihr Empfänger ist. Der Schreiber hat also Aussteller und Empfänger der Quittung verwechselt, weshalb er den Aussteller korrigiert in „*Matheus Pachmayr Zu Engerzhaim*“ und mit

...Iren fr: lieben Schwagern, vnd Schwestern, Paulusen Leubl Zu Hafnern, Clara sein ehewierthin...

fortfährt. In diesem Beispiel gelang die Korrektur des Missverständnisses noch direkt bei der Aufnahme des Dokuments, aber es muss nicht verwundern, dass viele Missverständnisse und Fehler nie entdeckt wurden.

Gegen unsere moderne Auffassung von öffentlichen Dokumenten verstößt ganz besonders, dass der Sachverhalt immer wieder verblüffend unpräzise angegeben wird. Beispielsweise fehlt in Kaufverträgen oder auch Verträgen zu Leibgedinge die Angabe des Kaufpreises, welcher aber natürlich ein zentraler Bestandteil des Vertrags ist. Hier brauchte der Schreiber auch keine eigenen Informationsquellen zur Verifizierung, sondern es reichte völlig aus, den Text zu lesen und das Fehlen der Preisangabe zu bemerken. Offensichtlich wurde das aber nicht als gravierender Mangel verstanden. In *P12a_27v - 1618-05-17 -- Leibgedinge & Revers* wird als Kaufpreis auch ganz lapidar „*um ein bestimpte Suma gelts*“ angegeben. Dies ist umso bemerkenswerter, weil in diesem Fall die Zechpröpste beim Verkauf eines Leibgedinges nicht auf eigene Rechnung, sondern als Vertreter der Kirchengemeinde agierten und daher aus Haftungsgründen auf eine saubere Buchhaltung und Vertragsgestaltung hätten achten müssen. Ob solche Ungenauigkeiten bei der Erstellung der endgültigen Urkunde womöglich korrigiert wurden, muss offen bleiben.

Wenn man die Briefprotokolle als ersten Schritt im Prozess der Verschriftlichung eines juristischen Sachverhalts versteht, stellt sich automatisch die Frage nach dem nächsten. Man könnte spekulieren, dass das erstellte Dokument einem Prüfungs- und/oder Genehmigungsschritt durch das Gericht unterzogen wurde. Dann sollte man aber erwarten, dass ein bestimmter Prozentsatz der Dokumente mit entsprechenden Vermerken versehen wäre, wofür es aber nur sehr vereinzelt Hinweise gibt. Beispielsweise wurde am Seitenrand von *P14b_175r -- 1622-01-20 -- Quittung* eine Anmerkung nachgetragen:

NB: weiln die Kalchin auch Verbetten, mueß dise Quittung af ain annderen Formb gestellt, Und das weib Vorgesetzt werden

In der Quittung bestätigt die „*Kalchin*“ die Zahlung ihres Heiratsguts. Weil sie gemäß dem Quittungstext „*Inbedacht ligennder khindt*“ nicht selbst erscheinen kann, wird „*das weib*“ vom Ehemann vertreten und ihr Nichterscheinen wird aufgrund „*Ehehafter Verhinderungen*“ als gerechtfertigt entschuldigt. Offensichtlich war sie aber dann zu einem späteren Zeitpunkt doch in dieser Sache persönlich vor Gericht zum „*Verbetten*“ erschienen, so dass der Quittungstext nicht mehr korrekt war und modifiziert werden musste.

Man kann diese Anmerkung als Beleg für einen Prüfungs-/Genehmigungsschritt durch das Gericht werten, aber er ist genauso dadurch erklärbar, dass im Zuge der Umarbeitungen des Dokuments der Schreiber selbst den geänderten Sachverhalt und die Notwendigkeit der Modifikation erkannte. Es fällt auf, dass die Häufigkeit solcher Anmerkungen, die notwendige Ergänzungen im Verwaltungsprozess einfordern, im Lauf der Zeit merklich ansteigt. Dies könnte als Indiz dafür gewertet werden, dass

sich die Geschäfts- und Prüfprozesse der Verwaltung am Landgericht Griesbach im Laufe der Jahre immer weiter verfestigten und verfeinerten.

3.3.4 Ausfertigung von Urkunden

Egal ob eine Prüfung vorgenommen wurde oder nicht, wird man annehmen dürfen, dass als nächster

Abb. 3: Vorsatzblatt für das Jahr 1606 (oben);
Überschrift für Dokument P2b_0194 r -- 1606-04-28 – Erbvertrag (unten)

Schritt nach den Überarbeitungsschritten die Ausfertigung der Urkunde folgte, die dann den Parteien übergeben wurde. Die oben diskutierten „*gschriben*“ Vermerke beziehen sich in diesem Verständnis auf das Erstellen der Urkunde, das mit dem Vermerk quittiert wird. Der Sinn von Vermerken, dass Gebühren nicht bezahlt wurden, würde dann am ehesten darin zu suchen sein, dass der weitere Geschäftsgang (d.h. das Ausstellen der Urkunde) als Druckmittel absichtlich unterbrochen wird, bis die ausstehenden Gebühren bezahlt worden sind.

Abb. 3 scheint diese Auffassung zu bestätigen. Die Seite P2b_0142 r ist eine Art Vorsatzblatt für das Jahr 1606. Die Aufschrift

Angebne Vnnd Hinauß Gefertigte Briefliche Vrkhündten

ist wohl so zu verstehen, dass die Dokumente von den Parteien „*angeben*“, also mündlich vortragen, und dann vom Gericht als Urkunde „*hinauß gefertigt*“ werden. Der darunter abgebildete Titel des Dokuments P2b_0194 r -- 1606-

04-28 -- Erbvertrag „2. Vertrag vnd brief zschreiben“ klingt wie eine Anweisung an den Schreiber der Urkunde, wie viele Exemplare er genau anzufertigen hat, nämlich zwei. Ungewöhnlich ist der Verbinden „und“ zwischen „Vertrag“ und „Brief“. Ansonsten ist die Rede einfach von einem „Vertragsbrief“.

Man sollte nicht davon ausgehen, dass jedes Dokument, das in den Briefprotokollen auftaucht, dann auch wirklich in einer Urkunde ausgefertigt wurde. Teilweise wird dies beim Dokument selbst vermerkt, teilweise lässt es sich aus anderen Dokumenten erschließen. So finden wir in P13b_179r -- 1620-06-29 -- Übergabe und P14b_188v -- 1622-02-13 -- Übergabe & Ausnahme die Übergabe des gleichen Anwesens zwischen den gleichen Parteien (Eltern bzw. Tochter mit Schwiegersohn). Es liegt nahe zu vermuten, dass das erste Dokument nie ausgefertigt, sondern mit der Neufassung im zweiten Dokument korrigiert wurde. Im ersten Dokument ist von der ganzen Sölde die Rede, die übergeben wird, während das zweite Dokument ausdrücklich nur „*Iren [= der Übergeber] Ingehebtten halben thail*“ dieser Sölde spricht, ohne dass geklärt wird, wem der andere „*halbe thail*“ gehört. Am wahrscheinlichsten erscheint, dass die Ansprüche Dritter in der ersten Fassung des Dokuments übersehen worden waren, weshalb eine zweite Fassung notwendig wurde. Und um die Unklarheit noch etwas weiter zu treiben, wird die halbe Sölde im zweiten Dokument für fl 100 verkauft, während im ersten Dokument für die ganze Sölde ein Preis von fl 55 genannt wird. Dieses Beispiel scheint auch den durchaus naheliegenden Schluss zu unterstützen, dass erst die Ausfertigung der finalen Urkunde den Vorgang rechtskräftig werden ließ. Juristisch war die Erstellung eines Briefprotokolls wohl nicht mehr als die Dokumentation einer Willensbekundung.

P16b_169r -- 1626-03-13 -- Schuldbrief bringt einen weiteren Aspekt in die Diskussion. Das Dokument ist ausgestrichen und mit der Bemerkung

NB: Gilt nichts dise sach Ist anders Verglichen worden

versehen. Hat hier womöglich der Gläubiger den Schuldbrief einseitig aufsetzen lassen, um den Schuldner unter Druck zu setzen, bis der dann klein beigab und einer Lösung ohne Schuldbrief, der regelmäßige Zinszahlungen mit sich gebracht hätte, zustimmte?

Alternativ zur Ausfertigung einer Urkunde für die Parteien wäre natürlich auch denkbar, dass zumindest bei einem Teil der Dokumente keine Urkunde ausgefertigt wurde, sondern ein Eintrag in einem weiteren Akt erfolgte. Die im Nachstehenden erwähnten „*Gerichtspuech*“ und „*Vrbarpuech*“ legen diese Alternative nahe, können sie aber mangels eindeutiger Belege nicht bestätigen.

3.3.5 Zeitliche Abfolge

Eine Beobachtung scheint nicht zum oben skizzierten Prozess der Erstellung der Briefprotokolle zu passen. Die Dokumente sind in aller Regel zeitlich in gerader Linie aufsteigend datiert, d.h. Dokumente, die im Band hinter anderen Dokumenten folgen, sind in aller Regel auch später datiert. Nach dem obigen Prozess würde man das auch genau in dieser Weise erwarten, wenn alle Schreiber nacheinander in einen Band⁸ einschreiben. Allerdings findet man auch immer wieder Dokumente, die diese Reihenfolge durchbrechen und früher datiert sind als vor ihnen eingetragene. In den meisten Fällen handelt es sich um Zeitdifferenzen von wenigen Tagen, in seltenen Fällen aber auch von Monaten. Sofern es sich bei dieser Datierung außerhalb der zeitlichen Reihenfolge nicht um einen einfachen Irrtum des Schreibers handelt, was vor dem Hintergrund der sonstigen Fehler in den Briefprotokollen nicht ausgeschlossen erscheint, benötigt dieser Bruch der zeitlichen Abfolge eine plausible Erklärung.

Die Annahme, dass zumindest ein Teil der Schreiber ihr jeweiliges Dokument in einem Konzept erfasste und dann später quasi als „Bestellung“ bei den Schreibern der endgültigen Urkunden in den jeweiligen Band der Briefprotokolle eintragen, könnte eine solche Erklärung sein. *P9b_0059 I -- 1615-02-14 -- Erbvertrag* scheint sie zu stützen. Hier wird am Ende eines Dokuments am Seitenrand ein Nachtrag notiert:

„NB: den 15. diß Monats, ist ein Khaufbrief angeben worden, welcher hernach im Monat July zefinden“

Der besagte Kaufbrief ist *P9b_0135 I -- 1615-02-15 -- Kaufvertrag*, der tatsächlich im Band an der Stelle für Mitte Juli 1615 eingetragen, aber auf 1615-02-15 datiert ist. Dieser Kaufbrief ist mit der Anmerkung versehen:

„NB: obwolen solcher brief im Monnat Febr: angeben vnd verbeten: Ist doch die Aufzeichnung dessen verleget: daher anjezt erst eingeschriben worden:“

Der Schreiber hatte also vergessen, das im Februar erstellte Dokument in den Band einzutragen und das Konzept für das Dokument „*verleget*“. Mitte Juli holt er die Einschreibung nach und begründet in einer „*Aktennotiz*“, warum die zeitliche Abfolge so massiv gebrochen wurde. Der heute überlieferte Band mit den Briefprotokollen wäre in diesem Prozess also bereits der zweite Schritt in der

⁸ Unter „Band“ ist hier und nachstehend auch eine geordnete Abfolge von losen Bögen zu verstehen, die später zu einem Band gebunden werden. Vgl. die Ausführungen zu den sichtbaren Falzen in Abschn. 3.2.

Verschriftlichung des Sachverhalts. Vor diesem Hintergrund muss aber die hohe Anzahl an Korrekturen in allen Bänden überraschen, die trotz der vorgelagerten Konzeptphase beobachtet wird.

Eine weitere Information gibt uns eine Anmerkung, die am Seitenrand von *P15c_198r -- 1624-04-19 - Schuldbrief* vermerkt wurde ([?] = unleserliches Wort):

NB: In abwesen Cur Fl: herrn Pflegers vnd Gerichtschreibers, hat ... Lehner schreiber den [?] vfggenommen

Dies weist darauf hin, dass zur Erstellung eines Briefprotokolls der hier erwähnte Gerichtsschreiber nötig war, wofür an ihn dann auch, wie andere Anmerkungen belegen, ein Schreibgeld zu entrichten war. Der Schreiber Lehner musste hier aufgrund der Abwesenheit des Gerichtsschreibers sowie des Pflegers als dessen Vorgesetzten selbständig entscheiden. Man darf obige Aussage aber wohl nicht so interpretieren, dass nur der Gerichtsschreiber eigenhändig einschreiben durfte. Wie das Schriftbild zeigt, wurde eindeutig von mehreren Personen geschrieben, aber dies wohl nur, nachdem der Gerichtsschreiber die Genehmigung oder den Auftrag dazu erteilt hatte. Es liegt nahe zu vermuten, dass der Gerichtsschreiber den aktuellen Band oder die Bögen, die später zum Band gebunden wurden, in Verwahrung hatte und die Freigabe für Neueintragungen geben musste. Wenn er durch Abwesenheit an der Erteilung der Genehmigung verhindert war und der subalterne Schreiber Lehner die Eintragung ohne Genehmigung vornahm, war dies offensichtlich einen formellen „Aktenvermerk“ wert.

Einen weiteren Hinweis gibt uns *P11b_146v -- 1618-01-02 -- Kaufvertrag & Kaufvertrag*. Am Seitenrand finden wir die Anmerkung

hernach volgender Brief, seyen durch den Neuen herrn Pfleger vfggenommen worden, Vnd die Verttigung Vf Ine gestellt werden mues

Zum einen sagt uns die Anmerkung, dass zum Jahreswechsel 1617/18 der Pfleger in Griesbach gewechselt hat. Zu diesem Zeitpunkt erhielt in der Tat Hans Sigmund Riederer zu Paar seinen Bestallungsbrief als Pfleger und löste Johann Werner Riederer zu Paar ab (Blickle, 1970, S. 57). Zum anderen kam es anscheinend auch vor, dass sich der Pfleger selbst in die Verhandlung eines Vorgangs und die Erstellung des Dokuments dazu einschaltete, auch wenn der Begriff „*durch den ... Pfleger vfggenommen*“ sicher nicht heißt, dass der Pfleger selbst das Dokument erstellt hat. Warum dies geschah, ist aber aus dem konkreten Dokument (Verkauf von Zehenten zwischen Bürgern von Kößlarn) nicht ersichtlich.

Neben den Vermerken „*gschriben*“ findet man mitunter auch den Vermerk „*copiert*“ (vgl. Abb. 2). Wenn sich „*gschriben*“ auf die Erstellung der Urkunde bezieht, wie oben argumentiert wird, scheint „*copiert*“ ein Erledigungsvermerk für die Erstellung einer Kopie des Dokuments, entweder als Urkunde oder als „*Aktennotiz*“ für das Gericht, zu sein. Einen Hinweis darauf, warum eine solche Kopie notwendig war, könnte *P8a_0041 r -- 1613-05-31 -- Kaufvertrag* geben. Hier wird ausgeführt, dass 1595, also nahezu 20 Jahre früher, ein Anwesen aus seiner Grundherrschaft herausgekauft wurde. Die „*frl: Lehensobrigkhait zu Landtshuet*“ hatte zu dem Vorgang eine Urkunde angefordert, die ihr auch zugeschickt wurde, in der Zwischenzeit aber verlorengegangen ist. Weitere landesherrliche Verwaltungsinstanzen neben dem Landgericht benötigten also auch Unterlagen zu den Vorgängen, weshalb womöglich „*copiert*“ werden musste.

3.4 Inhalt der Briefprotokolle

3.4.1 Allgemeines

Abb. 4 zeigt eine statistische Analyse der 6890 Dokumente in den hier diskutierten Bänden P 1 bis P 16 nach der Art des Rechtsgeschäfts. Deutlich mehr als ein Drittel der Dokumente stellen Schuldbriefe dar, was wenig verwundert, weil hier die Schriftform für die Durchsetzbarkeit von Forderungen besonders wichtig war. Es kann natürlich nicht ausgeschlossen werden, dass Schuldbriefe auch mündlich vereinbart wurden, aber es ist offensichtlich, dass ein solcher mündlicher Schuldbrief im Falle von Streitigkeiten auf massive Probleme bei der Durchsetzung der Forderung stoßen würde. Insbesondere die Zechpröpste bei kirchlichen Gläubigern und die Vormünder bei Schuldbriefen aus der Erbschaft von Minderjährigen hätten sich bei mündlich vereinbarten Schuldbriefen auch einem massiven Haftungsproblem ausgesetzt. Zu dieser Kategorie ist eine separate Veröffentlichung in Vorbereitung, weshalb hier nicht weiter darauf eingegangen werden soll.

Die Gesellschaft zu Beginn des 17. Jhdts. war natürlich eine patriarchalisch geprägte Gesellschaft, was zwangsläufig zur Folge hat, dass in den Dokumenten Männern dominieren und von Frauen in aller Regel nur als Ehefrauen der Männer die Rede ist. Allerdings wird aus den Dokumenten sehr klar, dass Frauen aus der juristischen Perspektive der Briefprotokolle nicht weniger Rechte als Männer hatten. Frauen vertreten, wenn auch selten, ihre abwesenden Männer, ohne dass im Dokument die Frage, ob die Frau dazu auch berechtigt und befähigt ist, irgendwie thematisiert wird. Wenn sich Personen, die nicht Ehegatten sind, gegenseitig vertreten, wird dagegen immer wieder ausdrücklich bekräftigt und im Dokument festgehalten, dass der Vertreter „mit voller Gewalt“ ausgestattet ist. Aus der juristischen Sicht der Briefprotokolle war es offensichtlich völlig unbestritten, dass eine Frau ihren Ehemann vollumfänglich und juristisch gültig vertreten kann, exakt so wie umgekehrt der Ehemann seine Ehefrau, während bei anderen Vertretungen der Umfang und die Legitimation der Vertretung ausdrücklich festgehalten werden musste.

Der moderne Leser setzt implizit voraus, dass der Erstellungszeitpunkt eines Briefprotokolls, der im Dokument genannt wird, und der Zeitpunkt des darin beschriebenen und geregelten juristischen Vorgangs einigermaßen nahe beieinander liegen. Das wird auch, wie man annehmen kann, in aller Regel der Fall sein. Erbverträge werden üblicherweise wenige Wochen oder Monate nach dem Tod des Erblassers abgeschlossen, weil hier ein gewisser Zeitdruck für die Wiederverheiratung des überlebenden Partners besteht. Der neue Ehepartner oder die neue Ehepartnerin hat natürlich ein Interesse daran, dass die Verhältnisse, in die er/sie einheiratet oder vielmehr sich mit dem Heiratsgut einkauft, geregelt sind. Trotzdem findet man auch immer wieder Erbverträge, die erst mehrere Jahre nach dem Tod des Erblassers abgeschlossen wurden. In manchen Fällen ist der Grund offensichtlich (z.B. sollte die Übernahme des Anwesens durch ein Kind abgewartet werden, dass zunächst noch zu jung war), in anderen Fällen kann man über den Grund nur spekulieren. Aber auch hier würde es nicht

verwundern, wenn der Erbvertrag zunächst mündlich abgesprochen wurde und erst später, möglicherweise auch, weil Streitigkeiten aufkamen, verschriftlicht wurde.

Ein Beispiel ist *P8b_0141 r -- 1614-06-15 -- Erbvertrag & Übergabe & Ausnahme*. Der Erbvertrag ist ursprünglich auf 1614-06-15 datiert. Er ist insbesondere bei den Angaben zum Erbe für die Kinder auffallend stark überarbeitet. Die ursprüngliche Datierung ist durchgestrichen und durch 1616-04-14 ersetzt. Es liegt die Vermutung nahe, dass die Erben in den zwei Jahren nach der Abfassung des ursprünglichen Erbvertrags die Aufteilung der Erbmasse neu diskutierten, was dann zur überarbeiteten Fassung von 1616 führte. Es muss offen bleiben, ob zu der ursprünglichen Fassung jemals eine Urkunde erstellt und falls ja, ob diese dann in 1616 eingezogen wurde.

Ein noch auffälligeres Beispiel ist *P10b_0120 r -- 1616-09-29 -- Erbvertrag & Übergabe & Ausnahme*. Hier lässt sich aus diversen Quellen rekonstruieren, dass der genannte Erblasser bereits gegen Mitte der 1580er gestorben sein muss, also gut 30 Jahre vor der Entstehung des Erbvertrags. Der unmittelbare Anlass für den Erbvertrag war anscheinend das Ableben seines Nachfolgers als Hofbesitzer und die Übergabe des Hofes an einen neuen Besitzer, den jüngsten Sohn des Erblassers, der wohl bereits um die 30 Jahre alt war. Gemäß dem oben Gesagten wäre es denkbar, dass dessen zukünftige Ehefrau auf dem Erbvertrag bestand, um vor der Investition ihres Heiratsguts geordnete Verhältnisse zu haben.

Analog dazu findet man immer wieder Quittungen, die belegbar zehn Jahre oder länger post factum erstellt wurden. In vielen Fällen ist es offensichtlich, dass die Parteien „reinen Tisch“ machen wollten. Ein besonders auffälliges Beispiel ist *P8b_0106 r -- 1614-02-13 -- Quittung*. Es handelt sich um eine Vormundschaftsquittung, die sich auf die Abrechnung der Vormundschaft vom 1594-06-28, also 20 Jahren früher, bezieht und diese quittiert. Ein weiteres Beispiel ist *P2a_0092 I [SNr: 180] -- 1605-08-15 -- Übergabe & Ausnahme & Quittung & Quittung*. Hier übergibt die Witwe des früheren Hofbesitzers an ihren Sohn und die Gelegenheit wird benützt, um neben der Ausnahme für die Übergeberin auch die erfolgte Zahlung des Heiratsguts an zwei Schwestern des Übernehmers zu quittieren, so dass, wie man vermuten darf, alle offenen Ansprüche gegen den neuen Hofbesitzer damit vom Tisch sind.

3.4.2 Quittung

Eine Quittung ist eine Empfangsbestätigung für den Erhalt einer Leistung. Sie ermöglicht es dem Schuldner zu beweisen, dass die dazugehörige Forderung, die aus einem gegenseitigen Schuldverhältnis resultiert, erfüllt worden ist. („Quittung“, 2022)

Die Quittung soll also den Quittungsempfänger gegen spätere Forderungen oder Klagen schützen. Auch hier dient die „Staatsgewalt“ als Garant, indem sie als unparteiische Instanz über den beiden Parteien der Bestätigung Glaubwürdigkeit und Durchsetzbarkeit gewährleistet. Ein signifikanter Teil dieser Quittungen besteht aus so bezeichneten Vormundschaftsquittungen, in denen dem Vormund von seinem ehemaligen Mündel bestätigt wird, dass er das Erbe ordnungsgemäß verwahrt, abgerechnet und schließlich ausgehändigt hat. Dabei wird immer wieder Bezug genommen auf eine „*Abrechnung vor Gericht*“, was wohl impliziert, dass das Gericht ähnlich wie in modernen Vormundschaftsfällen diese Abrechnung eingefordert und auch verifiziert hat. Das Gericht beansprucht damit die Rolle eines institutionellen Wächters über die Rechte des Mündels, was man als wesentlichen Schritt zu einem modernen Staatsverständnis verstehen kann.

Einen speziellen Aspekt dieses Anspruchs bringt *P13b_223r -- 1620-12-09 -- Schuldbrief* zum Vorschein. Hier wird, was völlig üblich ist, das Erbe eines minderjährigen Kindes, das von seinen Vormündern vertreten wird, belehnt. Nicht ganz so üblich ist die Darlehenssumme, die mit fl 300

ungewöhnlich hoch ist. Völlig einzigartig ist aber die Nachbemerkung zum Schuldbrief. In dieser wird ausgeführt, dass das Anwesen, aus dem die belehnte Erbschaft und damit der Darlehensbetrag stammt, je zur Hälfte dem Landgericht und der Hofmark Katzenberg untersteht. Falls

die Taufkhircherischen oder dero verwalter Zu beriertem khazenperg [diesen Schuldbrief] nit guet haissen würden, [würde er] Vngiltig Vnd Crafftloss sein.

Das Landgericht stellt also den Schuldbrief unter den Vorbehalt, dass der andere Grundeigentümer zustimmt oder zumindest nicht widerspricht. Es teilt damit seinen Anspruch als institutioneller Wächter über die Rechte des Mündels mit einer zweiten Institution, die als Grundeigentümer und Inhaber der Niedergerichtsbarkeit von dem Ausfall des Darlehens ebenfalls betroffen wäre.

Exkurs: Vormundschaften

Bei der Vormundschaft wird der bereits oben angesprochene patriarchalische Charakter der Gesellschaft besonders deutlich. Verstirbt der Vater minderjähriger Kinder, dann müssen zwei Männer die Vormundschaft über die Kinder übernehmen. Aus Sicht der Gesellschaft war eine alleinerziehende Mutter nicht vorstellbar und zulässig. Unnötig zu erwähnen, dass diese Sicht der Gesellschaft das 17. Jhd. bis weit ins 20. Jhd. überlebt hat. Verstirbt dagegen die Mutter minderjähriger Kinder, ist das Vorgehen nicht mehr eindeutig. Oftmals werden keine Vormünder erwähnt, weil der Vater, dessen erneute Verhehlung stillschweigend vorausgesetzt wurde, als völlig ausreichend für die „anständige Erziehung seiner Kinder“ angesehen wurde⁹.

Wurden zwei Vormünder bestellt, wurden diese in den Fällen, in denen sich das nachvollziehen lässt, so benannt, dass ein Vormund als Repräsentant der Vaterseite und der andere als Repräsentant der Mutterseite betrachtet werden konnte. Vielfach handelt es sich um Brüder oder Onkel des/der Verstorbenen, mitunter auch um die Großväter der Kinder. Es lässt sich auch häufig beobachten, dass ein bereits verheirateter (Stief-)Bruder der Minderjährigen zum Vormund wurde. Eine offene Frage ist, ob das Gericht bei der Benennung der Vormünder seine Zustimmung erteilen musste. In der Logik des oben Gesagten wäre dies zu erwarten und die Formulierung „geordnete und gesetzte Vormünder“, die oftmals in Quittungen oder Schuldbriefen zu lesen ist, lässt sich auch so interpretieren, aber als eindeutiger Beleg kann diese Formulierung sicher nicht gewertet werden.

Ein Beispiel für die bereits oben angesprochene Intention, mittels einer Quittung „reinen Tisch“ zu machen, ist *P10b_0150 I -- 1616-11-10 -- Schuldbrief & Quittung*. Die Quittung bestätigt wie üblich dem Vormund, dass er das Erbe an seine Mündel korrekt ausbezahlt hat und daher keine Forderungen an ihn offen sind. Nur ist das eine quittierende Mündel gar nicht anwesend, sondern seit

24. Jar ausser Lanndts [und es ist gar nicht bekannt, ob] er lebendig oder todt ist.

Dieser Abwesende wird von seinem Bruder, dem anderen Mündel, vertreten, der auch das Erbe für beide kassiert, und im Gegenzug einen Schuldbrief ausstellt, in dem der abwesende Bruder als Gläubiger für den auf ihn entfallenden Anteil am Erbe benannt wird. Man darf wohl davon ausgehen, dass der Vormund darauf drängte, den besagten „reinen Tisch“ zu machen, weil sein Mitvormund, der Vater der beiden Brüder, bereits verstorben war und er daher alleine mit der Haftung für das Erbe übriggeblieben wäre.

⁹ *P14a_137r -- 1621-11-05 -- Erbvertrag* ist der einzige Fall, in dem eine Frau, zusammen mit einem Mann, als Vertreter eines Kleinkinds, dessen Mutter verstorben ist und dessen Vater noch lebt, genannt wird. Die beiden Vertreter sind Großvater bzw. Base, also vermutlich Tante des Kindes. Als Vormund wird hier aber keiner der beiden Vertreter bezeichnet.

Ein anderes Beispiel für eine vergleichbare Situation ist *P11a_24v -- 1617-03-09 -- Quittung*. Hier wird einem Vormund quittiert, der schon seit Jahren verstorben ist. Aus den bekannten Lebensdaten der quittierenden Mündel kann außerdem abgeschätzt werden, dass diese ebenfalls seit Jahren volljährig sind. In diesem speziellen Fall hat vermutlich auch eine Rolle gespielt, dass eines der ehemaligen Mündel in die Steiermark verzogen ist und daher nicht leicht greifbar war. Er will sich dort niederlassen und benötigt dafür einen Nachweis seiner ehelichen Geburt (vgl. Abschn. 3.4.8) sowie einen „Lernbrief“ zum Nachweis seiner abgeschlossenen Lehre als Schneider. Alle drei Angelegenheiten wurden zusammengefasst und in einem Gang zum Gericht in Griesbach erledigt, was aber offensichtlich und auch verständlich zu einer jahrelangen Verzögerung führte.

Manche Quittungen lassen den Leser allerdings weitgehend ratlos zurück. Ein Beispiel ist *P13b_84r x1 -- 1620-01-07 -- Quittung*, in der dem Käufer die Bezahlung des Kaufpreises einer Sölde bestätigt wird. Der genannte Betrag von fl 400 überrascht, weil er für eine Sölde das Mehrfache der üblicherweise genannten Beträge darstellt. Wenn man dann mit dem dazu gehörigen Kaufvertrag *P12a_63r -- 1618-10-05 -- Kaufvertrag* vergleicht, stellt man fest, dass darin ein Kaufpreis von fl 50 vereinbart wurde, der für eine nicht freieigene Sölde völlig marktüblich ist. Ein Grund für die Diskrepanz zwischen den beiden Summen wird nicht angegeben. Es lässt sich nur spekulieren, dass die fl 50 der Netto-Preis, also saldiert gegen die auf der Sölde lastenden Schulden sind, während die fl 400 der Brutto-Preis sein könnten, wenn der Käufer die bestehenden Schulden übernehmen musste. Auf der Sölde würden also Schulden in Höhe von fl 350 lasten, was nahezu ihrem Wert entspricht. Analoge Abschätzungen, die zu vergleichbaren Belastungen relativ zum Wert des Anwesens führen, lassen sich bei einigen der nachstehend beschriebenen Beispiele vornehmen. Dem modernen „Häuslebauer“ oder auch dem Inhaber eines Unternehmens wird diese Situation nicht unbekannt vorkommen.

3.4.3 Erbvertrag

Die knapp 1000 Erbverträge decken ein breites Spektrum bezüglich der darin dokumentierten Erbmasse ab. Am oberen Ende finden wir Erbverträge wie den des Hofwirt z Karpfham (Pfr - DE-94086) [1/4 eigen]¹⁰ in 1622, in denen nahezu fl 3000 verteilt werden (*P15a_3r -- 1622-06-16 -- Erbvertrag*). Am unteren Ende finden wir Erbverträge, in denen die, wie aus dem Kontext eindeutig abzuleiten ist, wenigen beweglichen Habseligkeiten eines Verstorbenen, die „*Verlassenschaft*“, unter den Erben verteilt werden. Die Tatsache, dass sich die Erben in einer solchen Situation die Mühe gemacht haben, einen Vertrag vor Gericht aufzusetzen und Gerichtsgebühren zu bezahlen, die nach aller Wahrscheinlichkeit den Zeitwert der Erbmasse signifikant schmälern, lässt wohl darauf schließen, dass man großen Wert darauf legte, die Erbauseinandersetzung sauber dokumentiert zu haben.

Erbverträge werden in aller Regel mit „*Vertragsbrief*“ bzw. „*Verträgsbrief*“ und einer davor gesetzten Zahl (in ca. 3/4 aller Fälle 2, aber auch 1, 3 und 4 kommen vor) überschrieben. Gemäß dem in Abschn. 3.3 diskutierten Prozessmodell zur Erstellung und Weiterverarbeitung der Briefprotokolle ist zu vermuten, dass diese Zahl dem Schreiber der Urkunde angeben sollte, wie viele Kopien der Urkunde zu erstellen waren. Das in Abb. 3 unten gezeigte Beispiel lässt eine andere Interpretation kaum zu. Gerade bei Erbverträgen mit ihrer stark divergierenden Zahl an Parteien ist es gut nachvollziehbar, dass diese explizite Angabe aufgrund des Arbeits- und Kostenaufwands für die Erstellung eines Exemplars der Urkunde notwendig und sinnvoll war, während bei den meisten anderen Dokumenten die Zahl der benötigten Urkunden durch die Art des Rechtsgeschäfts eindeutig definiert wurde und daher standardisierbar war. Gemäß einer alternativen Lesung könnte man argumentieren, dass mit der Zahl die Anzahl der verschiedenen Parteien des Erbvertrags gemeint war, nur wäre dann nicht

¹⁰ Zur Nomenklatur der Hofnamen siehe (Demlehner, 2024)

verständlich, warum keine höheren Zahlen als 4 beobachtet werden. In vielen Fällen drängt sich dem Leser solcher Erbverträge auch der Eindruck auf, als ob die Zahl erst nachträglich in das üblicherweise recht kalligrafisch ausgeführte /V/ der Überschrift eingeschrieben worden wäre.

Quittungen sind neben den Erbverträgen die zweite Art von Dokumenten, in denen die Zahl der genannten und betroffenen Parteien bis deutlich in den zweistelligen Bereich variiert. Hier finden wir aber keinerlei vergleichbare Angaben zur Anzahl der auszustellenden Urkunden. Dies ist auch völlig verständlich, wenn man den juristischen Sinn einer Quittung im Auge behält. Nur der Empfänger der Quittung benötigt ihre Schutzfunktion als Nachweis, dass er seine Schuld erfüllt hat (vgl. Abschn. 3.4.2); für die Aussteller der Quittung, wie viele das auch sein mögen, ist sie dagegen per se juristisch wertlos. Die Anzahl der Empfänger geht aber aus dem Quittungstext zweifelsfrei und eindeutig hervor, so dass der Urkundenschreiber keine diesbezüglichen Anweisungen benötigt.

Aus dem Wert der Erbmasse, der im Erbvertrag genannt wird, lassen sich leider kaum belastbare Schlüsse ziehen. Es ist nämlich immer wieder die Rede davon, dass der Wert der Erbmasse von der vorhandenen hohen Schuldenlast deutlich reduziert wird, wobei diese aber nur in seltenen Fällen auch konkret beziffert wird. Einer dieser seltenen Fälle ist *P13a_72v -- 1619-12-02 -- Erbvertrag & Übergabe & Ausnahme*, in dem die Schulden bei einem ganzen Hof (Hoffuß 1/1) auf fl 2000 beziffert werden. Vermutlich ist es kein Zufall oder Nachlässigkeit, dass bei der mit dem Erbvertrag verbundenen Übergabe an Tochter und Schwiegersohn ein Kaufpreis für die neuen Besitzer nicht genannt wird, sondern dass als einzige Gegenleistung für die Übergabe der Austrag für die Vorbesitzerin aufgeführt wird. Dies wird man als Indiz dafür werten dürfen, dass der mit den offenen Verbindlichkeiten saldierte Wert des Anwesens gerade noch eine „schwarze Null“ erreichte, wie man es heute ausdrücken würde.

Es ist weiterhin immer wieder die Rede davon, dass der Anteil am Erbe, das auf einzelne Erben, meistens bereits verheiratete Kinder, entfällt, mit früheren Zahlungen wie Heiratsgut verrechnet und daher gemindert wird. Auch in diesen Fällen fehlen in aller Regel die konkreten Zahlenangaben für die früheren Zahlungen. Wo aber Zahlenangaben gemacht werden, stellt man immer wieder fest, dass die Höhe des Heiratsguts für die einzelnen Kinder signifikant differierte, ohne dass Gründe dafür erkennbar sind. Es liegt nahe zu vermuten, dass sich in diesen Unterschieden der von Fall zu Fall differierende „Einkaufspreis“ in Höfe widerspiegelt, wie es für das Gebiet zwischen Amper und Würm beschrieben wurde (Mayr, 1984).

Eine seltene Ausnahme zum oben Gesagten stellt der Erbvertrag *P10b_0023 I -- 1616-02-18 -- Erbvertrag* dar. Hier wird zum einen der Wert des Anwesens ausdrücklich auf fl 975 beziffert, wobei aber keine Aussage gemacht wird, ob damit der Netto- oder der Brutto-Wert nach bzw. vor Saldierung mit offenen Verbindlichkeiten gemeint ist. Dann werden mit Ausnahme des Übernehmers die Erbteile seiner Geschwister explizit aufgeführt und festgehalten, wie viel davon schon vorab als Heiratsgut bzw. Vorschuss ausbezahlt worden ist. Die Addition der genannten Zahlen ergibt fl 1230, also deutlich mehr als fl 975, wobei wie erwähnt der Übernehmer noch in der Rechnung fehlt. Es lässt sich argumentieren, dass mit den besagten fl 975 entgegen dem Dokumenttext nicht der Gesamtwert des Anwesens, sondern nur der auf den Verstorbenen entfallene Anteil gemeint ist (nur der steht ja in seinem Erbvertrag zur Diskussion) und dass das Anwesen insgesamt etwa das Doppelte wert sein muss, wovon die andere Hälfte der Anteil der ersten Ehefrau des Verstorbenen entsprach. Die zweite Ehefrau, die Witwe hatte anscheinend kein oder nur geringes Heiratsgut eingebracht und wird daher analog zu den Ausführungen in (Mayr, 1984) mit fl 80 abgefunden. Ihre drei gemeinsamen Kinder mit dem Verstorbenen sind dagegen wie die Erben aus dessen erster Ehe „vollwertige“ Erben und erhalten dementsprechend ihre Anteile an der Erbmasse. Zur Behandlung ihrer Mutter als Außenstehender passt, dass unter den Vormündern dieser drei Kinder soweit rekonstruierbar kein Verwandter

vonseiten der Mutter berücksichtigt wird, wie es der Regelfall in vergleichbaren Situationen ist (vgl. Abschn. 3.4.2), sondern offensichtlich nur Verwandte von der Seite des Vaters.

Einen in Bezug auf die Behandlung der Witwe ähnlichen Fall beschreibt *P14a_47r -- 1621-03-30 -- Erbvertrag & Erbvertrag*. Diese hatte keine gemeinsamen Kinder mit ihrem Ehemann und beide sind innerhalb einer Woche verstorben, was an eine Infektionskrankheit denken lässt. Das Erbe machen die Kinder und Enkel des Ehemanns unter sich aus. Es besteht aus dem Anwesen, für das der Übernehmer unauffällige fl 300 an seine Miterben auszahlt, einer nicht quantifizierten „*vorhanden Parschafft*“ sowie mehreren Darlehen, welche der Verstorbene an diverse Schuldner ausgereicht hatte, und welche die Erben gemeinsam eintreiben und aufteilen wollen. Wenn man alle durch Schuldbriefe belegten ausgereichten Summen addiert, kommt man auf den äußerst ansehnlichen Gesamtbetrag von mehr als fl 1600¹¹. Der Verstorbene ist der einzige bäuerliche Untertan des Landgerichts, der sich mit ausgereichten Darlehen in diesem Umfang in den Briefprotokollen findet, was auf eine ungewöhnlich positive wirtschaftliche Situation des Verstorbenen schließen lässt. Die Eltern der Witwe werden mit fl 55 abgefunden, wobei dies im Erbvertrag mit

inbedacht [die Witwe] nur Ir [= der Erben] Stief Muettern, vnd ein Zu Irem Vattern hinein verheyrates weib gewesen

begründet wird. Über die genauen sozialen und juristischen Implikationen eines „*hinein verheyrates weib*“ lässt sich trefflich spekulieren, aber man kann wohl davon ausgehen, dass die Witwe kein oder nur sehr geringes Heiratsgut eingebracht hatte. Dadurch hatte sie sich nicht in das Anwesen eingekauft und ihre Eltern als ihre Erben konnten daher auch keinerlei Anspruch auf Anteile am Anwesen geltend machen. De facto wird an die Eltern der Arbeitslohn ihrer verstorbenen Tochter für einige Jahre der Ehe ausbezahlt. Eine Zugewinnngemeinschaft, so wie wir sie im modernen Eherecht kennen und wie sie in anderen Erbverträgen immer wieder anklingt, bestand für ihre Tochter nicht, weil man sich auch in eine solche Zugewinnngemeinschaft mit dem Heiratsgut einkaufen musste. Die Heirat alleine reichte dafür nicht aus, egal ob diese kinderlos blieb oder nicht.

Einen interessanten Einblick in die finanzielle Situation eines Anwesens erlaubt auch *P11a_88v -- 1617-07-23 -- Erbvertrag*. Der Vertrag betrifft einen Lehenbau (Hoffuß 1/4) und die darauf lastenden Schulden werden auf fl 400 beziffert. Als Konsequenz wird das Erbe der einzigen Tochter auf lediglich fl 8 festgesetzt und angemerkt, dass ihr

Armuth halb Peth und Truehe nihil

gegeben werden können. Diese Anmerkung bezieht sich darauf, dass zum Erbe von Mädchen üblicherweise eine „ehrbare Ausfertigung“, also eine Aussteuer gehörte, die (mindestens) eine absperrbare Truhe sowie ein „*gerichtetes*“ Bett umfasste. Deren Wert wird in aller Regel mit einigen Gulden angegeben und die Erben haben ein Wahlrecht zwischen Sach- und Barleistung. Die Tatsache, dass in diesem Fall auf die ehrbare Ausfertigung verzichtet werden muss, macht klar, in welchen wirtschaftlichen Schwierigkeiten das Anwesen steckte.

Beim Abgleich der vorhandenen Erbverträge mit den Todesfällen, die aus anderen Quellen belegt werden können, lässt sich zeigen, dass viele Todesfälle nie von einem Erbvertrag in den Briefprotokollen begleitet wurden, was die Frage aufwirft: wurde gar kein Erbvertrag aufgesetzt oder wurde er woanders dokumentiert? Für beide Erklärungen gibt es Belege. So wird in *P9b_0141 r -- 1615-07-28 -- Erbvertrag* ausdrücklich Bezug genommen auf die Tatsache, dass zu einem Todesfall, der auf die

¹¹ Hier ist allerdings zu bedenken, dass die Tilgung solcher Darlehen nie dokumentiert wurde und daher nicht klar ist, ob nicht ein und derselbe Betrag mehrmals ausgeliehen und in die Gesamtsumme eingerechnet wurde.

Zeit um 1600 herum datiert werden kann, ein Jahrzehnt später noch kein Erbvertrag existiert. Es liegt natürlich auch die Vermutung nahe, dass gerade bei wenig Erbmasse auf die Erstellung eines Vertrags aufgrund der damit verbundenen Kosten verzichtet wurde.

Exkurs: „Konkurrierende“ Urkundenersteller¹²

Neben dem oben diskutierten völligen Verzicht auf einen Erbvertrag besteht die Möglichkeit, dass dieser nicht vom Landgericht, sondern von einer anderen Niedergerichtsinstanz (z.B. Hofmarksinhaber, Kastenamt) aufgesetzt wurde. Auch für diese Vermutung sind eindeutige Belege zu finden. *P13a_26r -- 1619-07-15 -- Erbvertrag & Erbvertrag* ist der Erbvertrag zu einem der größten Bauernhöfe im Gericht (Hoffuß 1/1), der zur Hälfte freieigen ist und zur anderen Hälfte zu einer Hofmark gehört. Die Erbmasse wird auf außergewöhnliche fl 2400 veranschlagt. In einer ausführlichen Anmerkung wird im Erbvertrag ausgeführt, dass ein früherer Erbvertrag von 1614 beim Hofmarksinhaber aufgerichtet worden war, dann aber beim Landgericht „*nit angezeigt*“ wurde, wie es aufgrund der freieigenen Hälfte, die dem Landgericht untersteht, nötig gewesen wäre. Dieses Versäumnis wird damit geheilt, dass dieser Erbvertrag von 1614 jetzt nochmals beim Landgericht in vollem Umfang dokumentiert wird. Die Anmerkung legt dar, dass die Hofmark in 1614 eine Urkunde ausgestellt hatte und diese Urkunde erst jetzt beim Tod des damaligen Witwers und Urkundenempfängers in seinem Nachlass gefunden wurde.

Einen weiteren Beleg für eine Dokumentation außerhalb der Briefprotokolle des Landgerichts finden wir in *P16a_18v -- 1625-02-19 -- Schuldbrief*. Hier wird ein Schuldbrief mit der Anmerkung

NB: diser brief gilt nichts, Ist ins Gerichtspuech gschrieben worden

versehen. Diese Anmerkung ist bei weitem nicht so eindeutig zu interpretieren wie der oben diskutierte Fall, aber er legt zumindest nahe, dass es neben den hier diskutierten Briefprotokollen auch ein „*Gerichtspuech*“ gab, in das solche Schuldbriefe eingetragen wurden. Ein analoger Fall ist *P16b_167r -- 1626-03-11 -- Schuldbrief* mit der Anmerkung

disen brief mus herr Casstner fertigen, ist in das Vrbarpuech auch schon einkommen

Neben dem Landgericht fertigte also auch das Kastenamt Griesbach, geleitet durch den „*herr Casstner*“, Urkunden aus. Folglich müssen wir davon ausgehen, dass eine unbekannte Anzahl von Dokumenten wohl dadurch verloren gegangen ist, dass sie bei einem Hofmarksinhaber oder auch beim Kastenamt Griesbach dokumentiert wurden, deren Briefprotokolle aber verloren gegangen sind.

Ein besonderer Fall sind die *Erbverträge P8a_0052 r -- 1613-07-03 – Erbvertrag* und *P8b_0117 r -- 1614-03-12 – Erbvertrag*. Ihnen liegt derselbe Todesfall zugrunde und in beiden Dokumenten wird nur jeweils ein einziger Erbe, jedoch nicht der gleiche, genannt. Man könnte spekulieren, dass im ersten Erbvertrag der zweite Erbe vergessen wurde und dieses Versehen mit dem zweiten Erbvertrag geheilt werden sollte. Allerdings würde man dann erwarten, dass im zweiten Erbvertrag beide Erben genannt werden, um die Situation ein für alle Mal zu klären, was aber nicht der Fall ist. So bleibt die Vermutung, dass sich der Erbe im ersten Erbvertrag als nicht erbberechtigt herausgestellt hat, was mit dem zweiten Erbvertrag bereinigt werden soll. Zum klaren Verständnis der Situation trägt nicht bei, dass das Erbe im zweiten Vertrag mit fl 53 zuzüglich Nebenleistungen merklich höher angesetzt wird als im ersten Vertrag mit fl 39.

¹² Auch wenn das Wort „konkurrierend“ in Anführungszeichen gesetzt ist, sollte nicht unterschätzt werden, dass für den Inhaber der Niedergerichtsbarkeit die Beurkundung eine wirtschaftlich bedeutsame Quelle für Einnahmen war.

Im Erbvertrag *P10c_0191 l -- 1617-01-05 -- Erbvertrag* wird diese Unklarheit noch eine Stufe weiter getrieben. Hier werden wie üblich die Erben der Reihe nach aufgeführt und welches Erbteil auf sie entfällt. Die dazu gehörige Quittung der Erben *P12a_17v -- 1618-04-28 -- Quittung* wird ein gutes Jahr später ausgestellt, so wie es auch der Regelfall ist. Die quittierte Summe ist in beiden Dokumenten die gleiche, so dass auch sichergestellt ist, dass es sich wirklich um denselben Erbgang handelt. Aber: es quittieren zum Gutteil Erben, die im Erbvertrag gar nicht aufgeführt wurden, und bei denen auch jeder Hinweis fehlt, dass sie in Vertretung der ursprünglich benannten Erben agieren.

3.4.4 Besitzerwechsel¹³/Tausch/Ausnahme

Erbverträge wurden erwartungsgemäß häufig von Übergaben begleitet und diese wiederum von Ausnahmen. Speziell Ausnahmeverträge erreichen aufgrund der darin geregelten vielfältigen Details eine auffällige Länge. In den Regesten, die primär aus der Perspektive der genealogischen Forschung erstellt wurden, werden diese Details nicht abgebildet, weil sie genealogisch nicht relevant sind.

Ein für den modernen Leser eher ungewohnter Rechtsvorgang ist der Tausch von Anwesen, bei dem in aller Regel ein Vertragspartner dem anderen ein sogenanntes „*Aufschatzgeld*“ zum Ausgleich der Wertdifferenz zu zahlen hat. Leider werden in keinem Dokument die Hintergründe für den Tausch greifbar. In *P14a_97r -- 1621-06-28 -- Tauschvertrag* wird auch explizit erwähnt, dass solche Tauschverträge nicht nur vor dem Landgericht, sondern wie in diesem Fall vor dem Kastenamt abgeschlossen wurden.

Ein Beispiel für die mitunter verblüffend unpräzisen Formulierungen ist *P10b_0029 r -- 1616-03-01 -- Besitzerwechsel*. Hier wird ein Hubbau für die Summe von fl 525 verkauft

"dergestalt das die Khauffer so lanng beide Ybergeber im Leben, das Aichingerguet besitzen ... inhaben, nuzen ... vnd gebrauchen mögen"

Bei der hohen Sterblichkeit zu dieser Zeit wäre es nicht ungewöhnlich, wenn die beiden Verkäufer bereits nach kurzer Zeit verstorben wären, womit dann die Bedingung „*so lanng beide Ybergeber im Leben*“ relevant werden würde. Was würde dann geschehen? Müssten dann die Erben der beiden Verkäufer das Anwesen zurückkaufen und was würde geschehen, wenn die unwillig oder unfähig dazu wären? Oder würde der Kaufpreis von fl 525 einfach verfallen und das Anwesen ohne irgendeine Zahlung an die Erben fallen, was kaum vorstellbar ist? Man kann vermuten, dass mit der Bedingung ein Vorkaufsrecht der Erben gesichert werden sollte, aber der moderne Leser würde einige Ausführungen zu den Randbedingungen erwarten.

3.4.5 Leibgedinge/Reversbrief

Bei den Dokumenten vom Typ Leibgedinge verkauft der Grundeigentümer, weit überwiegend eine Kirche, die von ihren Zechpropsten vertreten wird, das lebenslange Nutzungsrecht an einem Anwesen oder Grundstück an den oder die Käufer. Für das Nutzungsrecht sind neben dem einmaligen Kaufpreis für das Leibgedinge jährliche Abgaben fällig, deren Höhe aber in keinem Dokument genannt wird.

¹³ Aufgrund der Bedeutung für die Hof- und genealogische Forschung wird der Verkauf eines vollständigen Anwesens an einen neuen Besitzer, der das Anwesen nicht spekulativ erwirbt, sondern absehbar auch bewirtschaften wird, unabhängig von der Frage der Verwandtschaft zwischen altem und neuem Besitzer hier konsequent als Besitzerwechsel und nicht als Kaufvertrag kategorisiert. In den Briefprotokollen variiert die Bezeichnung für diesen Vorgang zwischen Übergabe, Kaufvertrag und Kaufübergabe. Als Kaufvertrag werden dagegen alle anderen Transaktionen von einzelnen Grundstücken, Rechten u. dgl. kategorisiert.

Der Verkauf des Leibgedinges wird in aller Regel begleitet von einem Reversbrief, in dem der Käufer quasi in einer Spiegelung des Kaufvertrags bestätigt, welche Verpflichtungen er eingegangen ist (z.B. pflegliche Behandlung der überlassenen Baulichkeiten). Interessanterweise sind diese Reversbriefe erst ab dem Band P 7 (beginnend mit *P7a_0001 r -- 1611-11-16 -- Übergabe & Ausnahme & Leibgedinge & Revers*) überliefert und fehlen in den früheren Bänden vollständig. In den späteren Bänden sind sie dagegen überwiegend, wenn auch nicht ausnahmslos vorhanden. Der Grund dafür ist unklar, aber nachdem sich Leibgedinge und Reversbriefe aus dem mittelalterlichen Lehensrecht entwickelt haben (Miller, 2017), kann wohl ausgeschlossen werden, dass Reversbriefe erst Ende 1611 eingeführt wurden.

Etwas aus dem üblichen Rahmen fällt der Reversbrief *P9a_0025 l -- 1614-12-05 -- Revers*, in dem drei Bauern, deren Höfe dem Kloster St. Salvator gehören, bestätigen, dass ein Knecht des Klosters für sie arbeitet und sie dem Kloster fl 12 dafür geben werden. Der moderne Leser muss unwillkürlich an Leiharbeiter und Arbeitnehmerüberlassung denken.

3.4.6 Kaufvertrag

Ein interessantes Beispiel für die Rechtsauffassung zu Beginn des 17. Jhdts. ist *P8b_0183 l -- 1614-10-04 -- Kaufvertrag & Quittung & Verzicht*. Hier verkauft ein Weber, der in die Gegend des heutigen Wien verzogen ist, seine ererbten Ansprüche auf eine Sölde in DE-94167 Gerau an seinen Stiefbruder, der den Empfang des vereinbarten Kaufpreises auch quittiert. Nach modernem Rechtsverständnis wäre die Angelegenheit damit auch erledigt. Nicht aber hier, wo der Verkäufer in einem separaten Dokument mit dem Titel „*Verzicht*“ ausdrücklich bestätigt, dass er auf die Rechte, die er im Kaufvertrag verkauft hat, wirklich verzichtet. Man ist geneigt, eine Parallele zum obigen Reversbrief zu einem Leibgedinge zu sehen, wo auch beide Parteien des Vertrags ausdrücklich die Konsequenzen, die der Vertrag für sie hat, bekräftigen müssen, während im modernen Verständnis bereits der Vertrag die Auswirkungen auf beide Parteien rechtswirksam definiert.

In vielen Kaufverträgen (z.B. *P9a_0029 r -- 1614-12-11 -- Kaufvertrag*) fällt auf, dass auch beschrieben wird, wie der/die Verkäufer in den Besitz des verkauften Guts gekommen war/en. Offensichtlich sollte damit in einer Zeit ohne Grundbuch etwaigen Zweifeln am rechtmäßigen Besitz vorgebeugt werden.

Manche der Kaufverträge sind Teil einer „Vertragskette“, deren Sinn sich dem modernen Leser nicht auf Anhieb erschließt. Ein Beispiel ist *P9b_0113 r -- 1615-06-04 -- Besitzerwechsel & Kaufvertrag*, wo zunächst der Käufer

die plosse Behaußung bei der Weyrmairsölden zu Roterzhaim wie solche mit Dachtropfen ein: vnnd umbfangen

zum Preis von fl 60 kauft. Im unmittelbar darauf folgenden Dokument, datiert auf den gleichen Tag, verkauft er diese Behausung zum gleichen Preis an den

edle[n] vnnd gestrenge[n] Herr Hans Wernheer Riederer von Paar zue Pülhaim vnd Rottau frhl dhl in Bayern etc Rhat u Pfleger vf Griespach.

Eine plausible Erklärung wäre, dass der erste Verkauf der Behausung bereits vor längerer Zeit stattgefunden hatte, aber nicht schriftlich festgehalten wurde, und dies jetzt beim zweiten Verkauf an den Pfleger nachgeholt wurde, um diesen zweiten Verkauf rechtlich abzusichern.

3.4.7 Ehevereinbarung

Ehevereinbarungen sind auch dem heutigen Leser der Briefprotokolle vertraut. Abweichend von modernen Ehevereinbarungen wird im ersten Viertel des 17. Jhdts. natürlich noch nicht die Frage geklärt, wie im Falle einer Scheidung, die es ja nicht gab, mit dem gemeinsamen Vermögen zu verfahren ist. Stattdessen steht die wesentlich dringendere Frage im Vordergrund, wie beim Ableben eines Ehepartners zu verfahren ist. In Fällen, in denen der Partner nur wenig Heiratsgut eingebracht hatte, musste verhindert werden, dass er/sie trotzdem Ansprüche erhob und womöglich andere Erben verdrängte. In Fällen, in denen der Partner viel Heiratsgut eingebracht hatte, hatte dieser Partner ein offensichtliches Interesse daran, dass er/sie anderen Erben gegenüber entsprechend behandelt und möglichst priorisiert wurde. Die Ausführungen in (Mayr, 1984) waren nicht nur für die dort im Titel genannten Großbauern relevant, weil eine Eheschließung unter Bauern primär eine wirtschaftliche Transaktion, vergleichbar mit dem Erwerb von Anteilen an einem Unternehmen, war und eine solche wirtschaftliche Transaktion musste wie heute vertraglich abgesichert werden.

Daher muss es zwangsläufig erstaunen, wenn man bei einer Ehevereinbarung (z.B. *P8a_0018 l -- 1613-04-13 -- Ehevereinbarung*) durch Abgleich mit anderen Quellen belegen kann, dass sie erst nach vielen Jahren der Ehe niedergeschrieben wurde. In *P9b_0174 r -- 1615-11-07 -- Ehevereinbarung* wird sogar ausdrücklich festgehalten, dass die Ehe bereits vor 13 Jahren geschlossen worden war. Schließlich war jeder Ehepartner von der hohen Sterblichkeit der damaligen Zeit betroffen, so dass eine gewisse Dringlichkeit für eine Ehevereinbarung zu unterstellen ist. Auch die geringe Zahl der Ehevereinbarungen in den Briefprotokollen (110 in 22 Jahren, also gerade einmal fünf pro Jahr) überrascht. Es liegt die Vermutung nahe, dass die meisten Ehevereinbarungen mündlich abgesprochen wurden und nur in speziellen Fällen beim Landgericht verschriftlicht wurden, was dann auch die zeitliche Verzögerung verständlich machen würde. Alternativ wäre auch daran zu denken, dass Ehevereinbarungen andernorts niedergeschrieben wurden (z. B. bei einer Hofmark), so wie es sich bei Erbverträgen belegen lässt (vgl. Abschn. 3.4.3), wofür aber keine eindeutigen Belege bekannt sind.

Exkurs: Ehevereinbarungen und Erbverträge des Hofwirts zu Karpfham

Am Rande sei bemerkt, dass der bereits oben erwähnte Hofwirt z Karpfham (Pfr - DE-94086) [1/4 eigen], der den Rekord für die höchste dokumentierte Erbmasse (ca. fl 3000) hält, wenig verwunderlich auch beim Heiratsgut mit fl 1000 an der Spitze liegt (*P14a_146r -- 1621-11-25 -- Ehevereinbarung*). Das Heiratsgut wurde in vielen Fällen benötigt, um finanzielle Löcher zu stopfen, die aufgrund von Zahlungen an die Erben aus der vorangegangenen Ehe fällig waren.

Anfang 1604 werden an die Erben des Wirts Christoph Mair gemäß *P1a_0017 r -- 1604-03-23 -- Erbvertrag* fl 1300 ausgeschüttet. Die Witwe Anna Sammereier heiratet den als Organisten von Rotthalmünster bekannten Hans Wieland. Ein Ehevertrag ist nicht überliefert, aber es würde sehr verwundern, wenn ein Organist ein hohes Heiratsgut hätte einbringen können. Erwartungsgemäß werden nach seinem Tod in 1616 an seine Erben auch nur fl 200 ausgeschüttet (*P10b_0084 l -- 1616-06-10 -- Erbvertrag*), was wohl analog zu den oben diskutierten Fällen der Witwen ohne Heiratsgut in etwa der Summe aus Heiratsgut und „Arbeitslohn“ für das gute Jahrzehnt der Ehe entspricht.

Anna Sammereier ist erneut Witwe und heiratet in 1616 oder 1617¹⁴ den „*Ernthafften Jungen gesellen*“ Wolf Schwäbel, allem Anschein nach ein Wirtssohn aus AT-4090 Engelhartzell an der Donau. Gemäß der Ehevereinbarung (*P13a_13v -- 1619-06-28 -- Ehevereinbarung*) bringt er fl 100 in die Ehe

¹⁴ Kirchenbücher gibt es für die Pfarrei Karpfham erst ab 1641.

ein. Diese Ehevereinbarung enthält auch den interessanten und ansonsten nirgendwo sonst überlieferten Hinweis, dass die Witwe die Ehe

*mit Zeitigem Vorwissen Irer negstbefreundten*¹⁵

eingegangen ist. Es liegt die Vermutung nahe, dass diese „negstbefreundten“, ihre ggfs. erbberechtigten Verwandten, der neuen Ehe eher kritisch gegenüberstanden. Anna Sammereier verstirbt zwischen März 1620 und November 1621, aber ihr Erbvertrag ist in den Briefprotokollen nicht identifizierbar. Dies könnte auf gravierende Meinungsverschiedenheiten zum Erbe hindeuten, so dass man sich auf keinen Vertragstext einigen konnte.

Wolf Schwäbel, nach wenigen Jahren Ehe verwitwet, heiratet die Müllerstochter Barbara Hutstocker aus dem Innviertel¹⁶, welche gemäß der oben zitierten Ehevereinbarung die ansonsten unerhörten fl 1000 als Heiratsgut einbringt. Dieses Heiratsgut beeindruckt den Schreiber der Ehevereinbarung anscheinend dermaßen, dass er den Brautvater mit dem Ehrentitel „*beschaiden*“ aufführt, der ansonsten nur Ratsherren der größeren Städte oder höheren Mitarbeitern der Verwaltung des Landesherrn vorbehalten ist, definitiv aber einem Müller nicht zusteht.

Wenige Monate darauf stirbt Wolf Schwäbel als (vermutlich) Enddreißiger und in seinem Erbvertrag (*P15a_3r -- 1622-06-16 -- Erbvertrag*) werden die oben erwähnten fl 2818 an seine Erben verteilt. Es wird ausdrücklich angemerkt, dass die Erben die vorhandene Schuldenlast hälftig übernehmen müssen, aber deren Höhe wird nicht beziffert. Überraschend zügig, nämlich Anfang 1623, quittieren die Erben bereits die erfolgte Auszahlung des Erbes (*P15b_84r -- 1623-03-27 -- Quittung*), wobei die quittierte Summe dem Erbvertrag entspricht, also den Brutto-Betrag inklusive der auf sie entfallenden Schuldenlast, die wieder nicht quantifiziert wird, darstellt. Die Witwe ist zu diesem Zeitpunkt bereits wieder verheiratet mit einem Hans Ortner, dessen Herkunft unbekannt ist. Eine Ehevereinbarung zwischen den beiden ist nicht überliefert.

In den Folgemonaten verkaufen die Eheleute eine Wiese für fl 300 und geben zwei Schuldbriefe in der ungewöhnlichen Höhe von fl 1100 bzw. fl 950 aus, für die sie keine Bürgen benennen, wie es ansonsten üblicherweise der Fall ist, sondern ihr gesamtes Hab und Gut als Pfand einsetzen. In der Summe beschaffen sie damit fl 2350 frisches Kapital, womit ein Großteil der Ausschüttung an die Erben des Wolf Schwäbel bzw. der existierenden Schulden refinanziert wäre. Gläubiger des Schuldbriefs über fl 1100 (*P15b_85r -- 1623-03-27 -- Schuldbrief*) ist der Vater der Barbara Hutstocker, der also neben den fl 1000 Heiratsgut weitere fl 1100 in seine Tochter investiert. Gläubigerin für die fl 950 (*P15c_206r -- 1624-05-03 -- Schuldbrief*) ist die Schwester Barbara des 1604 verstorbenen Christoph Mair mit dem Erbe von ihren Eltern, die vor dem Bruder Christoph den Hofwirt in Besitz hatten. Diese fl 950 sind also aus dem Anwesen abgeflossen. Wenn man weiß, dass die Barbara neben dem Christoph weitere vier Geschwister mit Anspruch auf das Erbe von den Eltern und damit auf Zahlungen aus dem Anwesen hatte, kann man abschätzen, dass aus dem Hofwirt um 1600 wohl um die fl 4000 - 5000 abgeflossen sind¹⁷, was eine hinreichende Erklärung für den Kapitalbedarf in 1624 ist.

So weit so gut, aber warum steht den Erben des Wolf Schwäbel überhaupt eine Summe in Höhe von fl 2818 zu? Gemäß Ehevereinbarung hat Wolf Schwäbel in die etwa fünfjährige Ehe fl 100

¹⁵ Negstbefreundte = nächste (Bluts-)Verwandtschaft

¹⁶ Hutstokmühle in AT-4770 Hutstock (Gemeinde Andorf im Bezirk Schärding)

¹⁷ Es ist natürlich auch denkbar und gar nicht unwahrscheinlich, dass die genannten Beträge nie vollständig geflossen sind, sondern zumindest teilweise als Passiva auf dem Hofwirt lasten.

eingebraucht und in der Ehevereinbarung ist festgehalten, dass Barbara Sammereier die fl 100 mit ebensolchen fl 100 widerlegt, darauf weitere fl 100 „*lieb Vnd Treu Wegen*“ darauflegt und mit weiteren fl 100 als „*Morgengab*“ anstelle der üblichen halben „*Vahrnus*“¹⁸ ergänzt. Sollte die Barbara Sammereier vor dem Wolf Schwäbel sterben („*deß Gott ... Verhietten Wolle*“), solle dem Ehemann das Heiratsgut, die Morgengabe (beides zusammen fl 200), das Ehebett sowie „*ain Silberer Pecher mit Vergoldtem Raiffen, der Kheckhenpaur genannt*“ verbleiben. Der gespiegelte Erbgang, d.h. der Ehemann verstirbt vor der Ehefrau, wird in der Ehevereinbarung dagegen gar nicht geregelt, weil, wie man annehmen darf, wenig Regelungsbedarf bestand: nachdem Wolf Schwäbel kein angemessenes Heiratsgut eingebracht hatte, hatte er auch keinerlei Ansprüche an das Anwesen erworben und an die Erben würde wie üblich das Heiratsgut mit einem Zuschlag für die geleistete Arbeit ausgeschüttet werden. Die Ehevereinbarung ist ersichtlich darauf ausgerichtet, dass der Ehemann keinerlei Zugriff auf das Anwesen und nicht einmal auf dessen „*Vahrnus*“ erhält, was üblicherweise in Ehevereinbarungen geteilt wird.

Den Erben des Wolf Schwäbel würden also gemäß Ehevereinbarung fl 200, ein Bett und ein vergoldeter Becher zustehen, aber definitiv keine fl 2818. Der Grund für die Diskrepanz erschließt sich dem Leser nicht und wie so oft bleibt viel Raum für Spekulation. Vor dem Hintergrund der Ausführungen zu den Erbzahlungen um 1600 liegt die Vermutung nahe, dass der Hofwirt „bis an die Halskrause“ verschuldet ist, d.h. dass auf ihm Schulden ungefähr in Höhe seines Werts lasten. Wenn Wolf Schwäbel während der Ehe zugestimmt hat, diese Schulden auch als seine Schulden anzuerkennen, sofern ihm die Hälfte des Anwesens übertragen wird, dann würden seine Erben tatsächlich Anspruch auf die Hälfte des Anwesens haben, allerdings natürlich gemindert um die Hälfte der darauf lastenden Schulden, was der Regelung im Erbvertrag entsprechen würde. Der Netto-Betrag, der wirklich an die Erben ausgezahlt würde, wäre allerdings womöglich nicht der Rede wert. Einen Beleg für eine solche Zustimmung gibt es aber nicht.

Eine wahrscheinlichere Variante des vorstehend beschriebenen Szenarios ist, dass nicht Wolf Schwäbel die Hälfte des Anwesens mit den Schulden übernommen hatte, sondern seine Erben der Regelung im Erbvertrag zustimmen, weil ihnen ansonsten gedroht hätte, dass sie aufgrund der Überschuldung des Hofwirts völlig leer ausgehen. Die oben genannten Schuldbriefe wären dann nicht die Beschaffung von frischem Kapital zur Auszahlung der Erben, sondern eher ein Akt der Umschuldung verbunden mit der Dokumentation, dass der neue Ehemann Hans Ortner Mitbesitzer und Mitschuldner ist. Als Indiz für ein solches Szenario könnte gewertet werden, dass zwei Zeugen der Ehevereinbarung zwischen Wolf Schwäbel und Barbara Hutstocker, nämlich Urban Aichinger Maier zu Andorf [Sedlhof Mayrhof z Andorf (Pfr - AT-4770) [2/1 DK Passau] und Georg Schwäbel Wirt zu Sigharting [Wirtstafern z Sigharting (Pfr Taufkirchen a d Pram - AT-4771) [1/16 HM Sigharting], auch im Erbvertrag des Wolf Schwäbel aufscheinen. Urban Aichinger vertritt hier die Mutter des Erblassers Wolf Schwäbel, während Georg Schwäbel als Bruder des Wolf gleichzeitig einer der Erben ist. Man könnte sich gut vorstellen, dass die beiden eine „Paketlösung“ vermittelt haben, welche die Barbara Hutstocker, an deren Eheschließung sie anscheinend mitgewirkt haben, vor dem Konkurs retten und den Erben des Wolf Schwäbel zumindest Aussicht auf zukünftige Zahlungen aus dem Erbe geben sollte.

3.4.8 Abstammung

Ein interessanter und genealogisch mitunter auch sehr ergiebiger Dokumententyp sind Dokumente zur Abstammung. In den weitaus meisten Fällen (67 der 70 Dokumente) handelt es sich um einen Geburtsbrief, dem Äquivalent zu unserer modernen Geburtsurkunde. Üblicherweise wird die Situation

¹⁸ *Vahrnus* = Fahrnis (bewegliches Gut, das zum Anwesen gehört)

so beschrieben, dass sich der Empfänger des Geburtsbriefs (Frauen als Empfänger treten praktisch nie auf) außerhalb des Landgerichts niederlassen will oder bereits niedergelassen hat, und dort von ihm der Nachweis seiner ehelichen Abstammung und katholischen Religion verlangt wird. Mit Hilfe von mehreren Zeugen, die unter Eid aussagen, führt er diesen Nachweis, worüber dann der Geburtsbrief als Vernehmungsprotokoll der Zeugen ausgestellt wird. In einigen Fällen wird auch die Frage erwähnt, ob der Empfänger des Geburtsbriefs bzw. seine Eltern der Leibeigenschaft unterworfen waren, was aber in aller Regel mit einem lapidaren

diss orts gar nit gebreichig

abgetan wird. Leibeigenschaft war also im Landgericht Griesbach zwar bekannt, spielte aber offensichtlich keine Rolle.

Im Geburtsbrief wird stark schematisiert die Heirat der Eltern „nach catholischem Brauch“ und in manchen Fällen auch ihre Abstammung beschrieben. Dabei fällt auf, dass in aller Regel nur die Abstammung der Ehefrau ausgeführt wird, was man wohl im Kontext der patriarchalisch geprägten Gesellschaft als Versuch des Nachweises dafür verstehen kann, dass die Frau von „anständiger Abstammung“ ist und daher keine Zweifel an der Vaterschaft ihres Ehemanns und folglich der ehelichen Geburt angebracht sind. Es wird immer sowohl die kirchliche Trauung, für die in aller Regel auch der durchführende Priester und die Kirche genannt wird, wie auch das darauffolgende Hochzeitsessen, die „hochzeitlich Malstat“, und ihr Ort genannt. Daraus lässt sich schließen, dass beide Elemente (kirchliche Trauung und Hochzeitsessen) in der damaligen bäuerlichen Gesellschaft essenziell für die soziale Anerkennung der Ehe waren¹⁹. Manchmal wird auch erwähnt, dass der Bräutigam die Braut vor aller Augen in die Kirche geführt hat und dass auf das Hochzeitsessen ein Tanz auf dem Tanzboden folgte.

Etwas aus dem üblichen Rahmen fallen *P13b_178r -- 1620-06-24 -- Geburtsbrief* und *P16a_4v -- 1625-01-16 -- Geburtsbrief*. Das erstgenannte Dokument ist der einzige Geburtsbrief für jemand, der in Griesbach selbst ansässig ist. Nach der Beschreibung des Antragsstellers „*Burger vnd Leinweber Zu Griespach*“ hat er bereits das Bürgerrecht in Griesbach, so dass nicht klar ist, für was genau der Geburtsbrief benötigt wird. Der zweite Geburtsbrief besagt, dass das Hochzeitsessen „gleich im Pfarrhof Alda“ in Würding war. Nun hatte zwar der Pfarrer in Würding wie jeder Pfarrer zu dieser Zeit den Pfarrhof als ein mitunter großes bäuerliches Anwesen zu bewirtschaften, aber es gibt im Landgericht Griesbach um diese Zeit keinerlei Hinweise darauf, dass er oder einer seiner Amtsbrüder ein Wirtshaus betrieben hätten²⁰. Ist also der Pfarrer in diesem Fall womöglich eingesprungen, weil sich das Brautpaar, das anscheinend nicht aus der Bauernschaft stammte, das Essen beim Wirt nicht leisten konnte?²¹

Interessant sind auch die Migrationsbewegungen, die in diesen Geburtsbriefen greifbar werden. Weit überwiegend werden als Migrationsziel die habsburgischen Erblände „ob der Enns“ und „unter der Enns“ und in letzterem als Tätigkeit oftmals die des Weinbauers genannt. Man darf dies wohl als

¹⁹ Anscheinend lässt sich diese Einschätzung auch auf den deutlich weniger bäuerlich geprägten Markt Teisendorf übertragen: „...den größten Raum [des Geburtsbriefs] nimmt die Beschreibung des Hochzeitsmahles ein, an wievielen Tischen und mit wievielen Gästen...“ (Reindel-Schedl, 1995, Anmerkung 52)

²⁰ Andererseits findet sich in der „Lands- und policeyordnung der fuerstenthumben Oberrn und Nidern Bayern“ von 1616 der Paragraph „Der sibenzehent articul. Vom schencken in den pfarrhöfen.“, welcher mit den Worten beginnt: „Nach dem sich etliche pfarrer in jhren pfarrhöfen zu schencken, auch verdingte mahl zu halten vnd den wein vmb das gelt ausser jhrer pfarrhöf zu geben vnd zu verkauffen vnderstehn...“ (Wüst, 2004, S. 478)

²¹ Im Markt Teisendorf findet sich: „Eheleute bei schlechtem Vermögen, „haben gleich beim Mesner Brot gegessen und Brantwein getrunken“ (Reindel-Schedl, 1995, Anmerkung 52)

Hinweis auf die bis heute anhaltende wirtschaftliche Bedeutung des Weinbaus in Niederösterreich verstehen. Es stellt sich natürlich die aus den Briefprotokollen alleine nicht beantwortbare Frage, ob diese Bedeutung Ostösterreichs als Migrationsziel die wahren Migrationsbewegungen treffend wiedergibt oder ob sie nicht nur vorgetäuscht wird, weil anderswo keine Geburtsbriefe verlangt wurden und in den habsburgischen Gebieten die Frage der richtigen Religion nach den ersten Protestanten-Vertreibungen um 1600 besonders wichtig war. Allerdings bekräftigen auch die anderen Dokumententypen, insbesondere Erbverträge und Quittungen, den Eindruck aus den Geburtsbriefen: wenn irgendwo ein Ort außerhalb des Landgerichts und seiner direkten Nachbargebiete genannt wird, dann ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Ort im heutigen Osten Österreichs. Ein besonders interessanter Fall wird in *P9b_0182 r -- 1615-11-29 -- Geburtsbrief* beschrieben. Der Antragsteller hat sich vor Jahren eines

schadhafften Schenkhels halber ... nach Paden ... ausserhalb Wiens

begeben und will sich jetzt dort niederlassen. Er hat also sein Migrationsziel aufgrund des medizinischen Rufs der Heilquellen in Baden südlich von Wien gewählt.

Bei den drei anderen der 70 Dokumente handelt es sich um Sippschaftsbriefe. In diesen wird für mehrere Personen die Abstammung bestätigt, so dass man von einer erweiterten Form eines Geburtsbriefs sprechen kann. In allen Fällen ist die beschriebene Ausgangssituation eine Erbschaft außerhalb des Landgerichts Griesbach und die Sippschaftsbriefe sollen „von Amts wegen“ die Ansprüche der Inhaber auf die Erbschaft bestätigen.

3.4.9 Diverse

Unter den nur selten (im Schnitt weniger als einmal pro Jahr) vorkommenden Dokumententypen, die in Abb. 4 unter „Diverse“ zusammengefasst werden, finden sich interessante Rechtsgeschäfte, die sich dem heutigen Leser nicht ohne weiteres erschließen. Die nachfolgende Aufzählung beschreibt einige Beispiele.

- **Einstandsbrief:** Im Einstandsbrief wird der „Einstand“ im Landgericht Griesbach dokumentiert, d.h. die Tatsache, dass der Empfänger des Einstandsbriefs jetzt ein Untertan des Landgerichts ist. *P7b_0130 l -- 1612-10-24 – Einstandsbrief* beschreibt den Fall eines Bauern, der zur Hofmark Neudeck und Hirschbach gehört, also kein Untertan des Landgerichts ist. Er kauft jetzt einen Anteil an einem Waldstück, dessen genaue Eigentumsverhältnisse nicht dargelegt werden, das aber offensichtlich zum Landgericht gehört. Daher ist der Käufer jetzt mit seinem Anteil an dem Waldstück ein Untertan des Landgerichts und der Einstandsbrief dokumentiert diese neue rechtliche Beziehung.
- **Abschiedsbrief:** Der Abschiedsbrief ist das Spiegelbild zum Einstandsbrief. *P3b_0073 l [SNr: 142] -- 1607-03-17 -- Tauschvertrag & Abschiedsbrief* dokumentiert, dass zwei Bauern Anwesen tauschen. Das eine Tauschobjekt ist ein Häusl in DE-94060 Hartkirchen am Inn, das andere Tauschobjekt eine Sölde in DE-94060 Schnellham, die aufgrund ihrer Grundherrschaft (Kloster Vornbach am Inn) dem Landgericht untersteht. Das Häusl in Hartkirchen dagegen untersteht der Vogtei Hartkirchen des Landgerichts Pfarrkirchen und nicht dem Landgericht Griesbach, weshalb der Erwerber dieses Häusls juristisch das Landgericht Griesbach verlässt und sich in das Landgericht Pfarrkirchen „verabschiedet“. Der Abschiedsbrief dokumentiert diese Änderung an den Rechtsverhältnissen. Der moderne Leser wird sich hier womöglich an die Abmeldebesccheinigungen und Neuanmeldungen im deutschen Wohnsitzrecht erinnern fühlen.
- **Bestätigung:** Unter diesem Begriff werden „amtliche“ Bestätigungen verschiedenster Art zusammengefasst. Darunter befindet sich auch das interessante Dokument *P4a_0099 l [SNr: 196] -- 1608-09-09 -- Bestätigung*, in dem der Pfleger von Griesbach bestätigt, dass nach

übereinstimmender Aussage aller Beteiligten die Tochter eines Tagwerkers durch einen Heiler aus dem Oberland sowie „Göttlicher gennaden“ (beide Faktoren werden gebührend hervorgehoben) von einem „fressenden Wormb“ geheilt wurde. Man geht wohl nicht fehl in der Annahme, dass der Heiler diese Bestätigung zu Marketingzwecken zu verwenden gedachte.

3.4.10 Zeugen in den Briefprotokollen

Nahezu jedes Dokument in den Briefprotokollen führt mindestens zwei Zeugen auf. In einigen Fällen sind es auch deutlich mehr, ohne dass eine Begründung dafür gegeben wird. Eine ungewöhnlich hohe Zahl an Zeugen fällt insbesondere bei Testamenten auf. So fungieren bei *P8a_0017 r -- 1613-04-13 -- Testament* sieben Personen als Zeugen, darunter drei Procuratoren quasi als „Amtspersonen“ des Gerichts. Bei *P10b_0140 l -- 1616-10-27 -- Testament* sind es neben fünf Bauern aus dem Landgericht ein Messerschmied aus Schärding und ein Gerichtsprocurator, bei *P10b_0043 l -- 1616-04-15 -- Testament* immerhin fünf Zeugen. Es liegt die Vermutung nahe, dass diese ungewöhnlich hohe Zahl an Zeugen gegen spätere Anfechtungen des Testaments schützen sollte.

Im Fall des letztgenannten Testaments scheinen aber all die Zeugen nicht davor geschützt haben, dass das Testament de facto umgestoßen wurde. Während im Testament der Verwandtschaft des verstorbenen Ehepartners noch fl 50 als Erbe zugedacht wurde, werden im Erbvertrag *P11a_85v -- 1617-07-03 -- Erbvertrag* etwas mehr als ein Jahr später fl 470 unter den zehn Erben verteilt²². Kurz darauf wird das Anwesen von der überlebenden Witwe in *P11a_94r -- 1617-09-04 -- Übergabe* für fl 1000 verkauft, was zeigt, dass die fl 470 recht gut dem hälftigen Anteil ihres verstorbenen Ehemannes entsprachen, die unter seine Erben zu verteilen waren.

In fast allen Fällen lassen sich die Zeugen einer von drei Kategorien zuordnen:

- „Zeugen von Amts wegen“: Zeugen, die aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit als Zeugen gut greifbar sind und/oder als vertrauenswürdige Zeugen gelten können;
- „Gelegenheitszeugen“: Zeugen, die mehr oder weniger zufällig als Zeugen fungieren und die keine erkennbare Verbindung zu den Parteien oder zum Sachverhalt des Dokuments haben;
- „assistierende Zeugen“: Zeugen, die eine erkennbare Verbindung zu den Parteien oder zum Sachverhalt des Dokuments haben.

Die „Zeugen von Amts wegen“ sind primär die beiden Procuratoren des Landgerichts, die in sehr vielen Dokumenten als Zeugen genannt werden, oftmals ohne Namensnennung und auch ganz lapidar als „beede Gerichtsprocuratores“. Zu dieser Kategorie ist auch der wiederholt genannte Kastenprocurator zu zählen, der als Beschäftigter des landesherrlichen Kastens in Griesbach wohl auch leicht greifbar und qua Amt vertrauenswürdig war.

Die „Gelegenheitszeugen“ bestehen naheliegenderweise primär aus Bürgern von Griesbach, die, wie es scheint, quasi von der Straße weg als Zeugen geholt wurden. Nur in sehr wenigen Fällen bleibt die Frage, ob der Zeuge das Bürgerrecht hat oder nicht, offen. Bei den Bürgern wird in aller Regel auch ihr Stand, also ihre berufliche Tätigkeit angegeben. Nachdem Bürger von Griesbach keine Untertanen des Landgerichts waren und daher als Partei in den Briefprotokollen nur in spezifischen Fällen in Erscheinung treten (vgl. Demlehner, 2024), gibt ihr Auftreten als Zeugen einen Einblick in die soziale

²² Die Zahlen lassen allerdings den Verdacht aufkommen, dass im Testament womöglich fl 50 pro Erbe gemeint war, was bei den aufgeführten zehn Erben in der Summe ungefähr zu den fl 470 des Erbvertrags führen würde. In diesem Fall wäre das Testament ein weiteres schönes Beispiel für die bereits oben thematisierte mangelnde sprachliche Präzision der Dokumente, die Tatbestände eher verschleiern als sie zu klären.

Struktur der Bürgerschaft Griesbachs. Wir finden etwa 50 verschiedene Standesbezeichnungen, wie man sie in einer ausdifferenzierten (klein-)städtischen Umgebung erwarten kann. Es werden auch etwas ungewöhnliche Bezeichnungen wie „Kastenstreicher“ und „Gegenschreiber“ genannt, die zur landesherrlichen Administration gehören. Der „Torwärter“ ist dem modernen Leser natürlich in seiner modernen Inkarnation als Mitarbeiter der öffentlichen Sicherheit durchaus vertraut. Auffällig sind die zahlreichen „Bierzäpfler“ und „Gastgeb“ unter den Zeugen. Im ersten Viertel des 17. Jhdts. werden nicht weniger als etwa 30 verschiedene Zeugen mit dieser Standesbezeichnung genannt, von denen sich der „Hofwirt“ in seiner gesellschaftlichen Position deutlich abhebt. Griesbach dürfte in dieser Zeit nicht mehr als 200 Häuser gehabt haben, wenn man vom Kartenbild der Uraufnahme ausgeht, so dass man überschlägig auf einen „Bierzäpfler“/„Gastgeb“ in mindestens jedem zehnten Haus kommt.

Zu den „Gelegenheitszeugen“ darf man auch Personen rechnen, die in anderen Dokumenten vom selben Tag als Parteien genannt werden. Es liegt nahe zu vermuten, dass diese Parteien einfach aufgrund der Tatsache, dass sie vor Ort waren, ohne weitere Umstände aufgefordert wurden, ein Dokument zu bezeugen.

Verwandte der Parteien oder Personen aus der näheren örtlichen Nachbarschaft der Parteien wird man den „assistierenden Zeugen“ zuordnen können. Gerade wenn die Parteien einen längeren Weg nach Griesbach zurücklegen mussten, liegt die Vermutung nahe, dass ein Zeuge aus der unmittelbaren Nachbarschaft einer Partei als „Unterstützer“ den Weg nach Griesbach auf sich genommen hat. Im Kontext dieser Überlegung fallen dann einige Personen auf, die so häufig als Zeugen genannt werden, dass man kaum an einen Zufall glauben kann. So wird im hier diskutierten Zeitraum von 1604 bis 1626 fast immer ein Stephan Grill aus Uttlau (Hofname Wagner 1 OR 2 Grill z Unteruttlau (Pfr - DE-94542) [1/8 HM Münchdorf]) genannt, wenn eine der Parteien aus der Umgebung von Uttlau kommt. Als Trauzeugen bei einer Hochzeit in 1624 (DE-ABP, Kirchenbuch Uttlau, 9_1/9 Z 1 Trauungen) wird er als „Procurator zu Uttlau“ bezeichnet, was so interpretiert werden kann, dass er als „Beistand vor Gericht“ fungierte²³. Ähnlich tritt ein Adam Prunwiser aus Bergham (Hofname vermutlich Prunwieser z Bergham (Pfr Uttlau/Haarbach - DE-94542) [1/8 HM Bergham Sachsenham]) in Erscheinung, der ebenfalls bei einer Hochzeit als „Procurator zu Perkhheim“ bezeichnet wird, sowie ein Georg Greil, ein Weber aus Voglarn (Hofname unb Jacob Sölde z Voglarn (Pfr Holzkirchen - DE-94081) [HM Söldenau]). Bei Parteien aus der Umgebung von Kößlarn treffen wir als Anweiser oder Zeuge immer wieder einen Georg Schiermair, Leinweber und Bürger zu Kößlarn, an. Ähnliches gilt in und um Rottalmünster für einen dortigen Bürger namens Hans Schuechschmit.

An dieser Stelle sei ein Bogen zurück zu Abschn. 3.3 und der Diskussion geschlagen, wie die Briefprotokolle entstanden sind. Oben wurde festgestellt, dass zumindest ein Teil der Dokumente schrittweise entstanden sind und ein- oder mehrmals überarbeitet wurden. Als zentraler Beleg für diesen Prozess können die Dokumente dienen, in deren erster Version die Abwesenheit einer Partei und deren Vertretung festgehalten wird, während dann in einer späteren Version diese Partei doch „bei der Verbittung“ zugegen ist und dies dann auch festgehalten wird (z.B. P14b_217v -- 1622-04-18 -- Erbvertrag & Übergabe & Ausnahme). Auch die Dokumente, in denen vermerkt wird, dass diese und jene Partei noch „verbitten“ oder „Schein bringen“ muss, sind als Beleg für die schrittweise Entstehung zu werten. Es liegt nahe zu vermuten, dass die hier diskutierten „assistierenden Zeugen“ als Vertreter der Parteien vor Gericht die Niederschrift der initialen Version in die Wege leiteten und dann den Überarbeitungsprozess begleiteten. Auch wenn dies sehr an die Tätigkeit eines modernen Rechtsanwalts in vergleichbaren Situationen erinnert, ist es sicher nicht korrekt anzunehmen, dass

²³ Eine alternative Lesung wäre „Hochzeitslader“ (mittelbairisch: „Prograder“), das vom lateinischen „procurator“ abgeleitet wird (Zehetner, 2014, S. 276). Schmeller führt das Wort nicht auf (Hinderling-Eliasson, 2023), obwohl es in Kirchenbüchern des 17. und 18. Jhdts. vielfach belegt ist.

diese Vertreter irgendeine juristische Vorbildung hatten oder haben mussten, aber man wird annehmen dürfen, dass sie zumindest brauchbar Lesen und Schreiben konnten, was bei den Parteien selbst womöglich nicht der Fall war.

Eine Auffälligkeit bei den „assistierenden Zeugen“ ist, dass bei Rechtsvorgängen, die juristische Einheiten außerhalb der Zuständigkeit des Landgerichts Griesbach betreffen, häufig ein Vertreter dieser Einheit als Zeuge auftritt. Solche Einheiten sind die reichsrechtlich teilweise souveränen Nachbarn des Landgerichts, also die Grafschaften Ortenburg und Neuburg am Inn, das Hochstift Passau mit seinem Amt Riedenburg sowie die Herrschaft Ering/Malching/Frauenstein (vgl. Blickle, 1970; Demleher, 2024). Ein typisches Beispiel ist *P8a_0094 r -- 1613-12-20 -- Erbvertrag*. Der Verstorbene hinterlässt unmündige Kinder, die wie üblich von zwei Vormündern vertreten werden. Der eine Vormund vertritt die mütterliche Seite und ist in der Herrschaft Ering/Malching/Frauenstein ansässig, aus der, wie man vermuten kann, auch die Mutter der Kinder stammt. Als Zeuge tritt hier eine „Amtsperson“ der Herrschaft auf, nämlich

Johan Finkhenzeller Procurator zu Erring vnnd Wirth zu Malching.

Die Frage, was denn die Zeugen eigentlich genau bezeugen, liegt auf der Hand, lässt sich aber nicht eindeutig beantworten. So finden wir in *P10b_0035 r -- 1616-03-19 -- Kaufvertrag* die üblichen zwei Zeugen, denen dann, der Handschrift nach wohl vom gleichen Schreiber, aber mit merklich abweichender Tintenintensität, drei Tage später zwei weitere Zeugen hinzugefügt wurden. Das Dokument war aber zu diesem Zeitpunkt natürlich bereits geschrieben und dem Erscheinungsbild der Seite nach war auch das nächste Dokument bereits eingeschrieben. Man darf wohl annehmen, dass die Parteien nicht noch einmal nach Griesbach gekommen sind²⁴, und es ist offensichtlich, dass die nachgetragenen Zeugen die Aufnahme des Dokuments womöglich gar nicht miterlebt haben. Folglich konnten sie auch gar nicht bezeugen, dass die Niederschrift mit den Aussagen der Parteien übereinstimmt und der Leser fragt sich, was genau von ihnen nun bezeugt wird. Waren die nachgetragenen Zeugen bereits bei der Aufnahme des Dokuments anwesend, ohne dass ihre Namen notiert wurden, was dann drei Tage später aus unbekanntem Gründen nachgeholt wurde? Das erscheint nicht ausgeschlossen, aber wenig wahrscheinlich. Die denkbare Alternative, dass die Zeugen bestätigen, den dokumentierten Sachverhalt zu kennen, trifft offensichtlich nur bei Geburtsbriefen zu, bei denen neben den unter Eid verhörten Zeugen auch keine sonstigen Zeugen genannt werden. Sie erscheint aber nahezu ausgeschlossen, wenn man die Gruppe der „Gelegenheitszeugen“ betrachtet, denen man keinerlei Kenntnis des Sachverhalts über die mündlichen Aussagen während der Niederschrift hinaus, zutrauen kann.

Eine analoge Überlegung trifft auf das in Abschn. 3.3 diskutierte Dokument *P15c_215v -- 1624-06-03 -- Schuldbrief* zu, in dem nach fünf Jahren in 1629 die Ehefrau des Schuldners als Schuldner nachgetragen wird. Die ursprünglichen Zeugen können diese Erweiterung der Schuldnerschaft sicher nicht bezeugen. Am Seitenrand werden zwei neue Zeugen nachgetragen, die vermutlich diese Erweiterung und auch nur diese bezeugen können, weil sie natürlich nicht wissen können, was fünf Jahre früher vor Gericht verhandelt wurde.

Generell finden sich zahlreiche Dokumente, in denen Zeugen gestrichen und ergänzt wurden. In manchen Fällen gehen diese Korrekturen so weit, dass die benannten Zeugen komplett gegen andere ausgetauscht werden. Es erscheint wenig wahrscheinlich anzunehmen, dass dem Schreiber nicht bewusst war, wer gerade anwesend war, so dass er falsche Namen notierte, die er dann korrigieren

²⁴ Und selbst wenn die Parteien nochmals gekommen wären, wäre das Dokument nicht neu aufgenommen worden, wie das Erscheinungsbild zeigt.

musste. Gerade die oftmals genannten „Zeugen von Amts wegen“ müssen ihm ja vertraut gewesen sein, aber auch diese werden gestrichen oder hinzugefügt.

Das oben diskutierte Modell der schrittweisen Entstehung zumindest eines Teils der Dokumente bietet eine Erklärung insoweit, dass die Zeugen an die einzelnen Entstehungsschritte angepasst wurden: wenn an einem Dokument immer wieder Änderungen vorgenommen wurden, mussten zwangsläufig auch die Zeugen angepasst werden. Wenn dann nach jedem Bearbeitungsschritt ähnlich wie heute bei notariellen Beurkundungen das Dokument in Gänze vorgelesen wurde, konnten die Zeugen das Dokument in seiner Gesamtheit bezeugen, auch wenn sie bei der Niederschrift selbst nicht anwesend waren.

3.4.11 Anmerkungen zum Sprachgebrauch

Auch wenn diese Arbeit gar nicht versucht vorzugeben, dass sie eine sprachwissenschaftliche sein soll, seien einige Anmerkungen zu sprachlichen Auffälligkeiten in den Briefprotokollen gestattet. Es ist natürlich keine Anmerkung wert, dass Rechtschreibung und Grammatik völlig abweichend von dem sind, was der Duden heute vorgibt. Was aber auffällt ist, dass die Schreiber immer wieder das gleiche Wort im gleichen Satz verschieden schreiben. Ganz besonders fällt das auf bei den häufigen Hofnamen, die von Ortsnamen (Einöden oder Weiler) abgeleitet sind (z.B. Zehentreither zu Zehentreith, Breinreither zu Breinreith). Diese Beobachtung lässt darauf schließen, dass das uns heute so vertraute Konzept der gleichen Schreibweise von Wörtern sowie von abgeleiteten Wörtern und ihren Wortstämmen zumindest bei den Schreibern des Landgerichts unbekannt war. Die Vorstellung von Rechtschreibung als „richtige Schreibung“ war den Schreibern offensichtlich völlig fremd. Für sie existierte das Konzept, dass ein Begriff immer mit der gleichen Abfolge an Schriftzeichen (Buchstaben) zu verschriftlichen ist, ganz einfach nicht.

Wesentlich unangenehmer für die Auswertung der Briefprotokolle in Hinblick auf die *Family Reconstruction* ist, dass die verwendeten Verwandtschaftsbezeichnungen überraschend undifferenziert sind. Abgesehen von den Verwandtschaftsbezeichnungen der Kernfamilie (Vater, Mutter, Bruder, Schwester) und der nach Generationen direkt anschließenden Verwandtschaft (Großvater, Großmutter, Enkel, Enkelin) werden nur noch die Begriffe „*Vetter*“ bzw. „*Base*“ für beliebige männliche bzw. weibliche Verwandte, egal ob biologisch oder durch Einheirat, verwendet. Darüber hinaus finden wir nur in drei Dokumenten die Verwendung des Begriffs „*Mumb*“ (Muhme), dem Kontext nach für eine eher ältere Frau, wobei sich aber nicht belegen lässt, ob damit wirklich gemäß der ursprünglichen Bedeutung des Wortes eine Tante, insbesondere eine Schwester der Mutter, gemeint ist oder ob der Begriff in einer seiner zahlreichen erweiterten Bedeutungen verwendet wird (Trier Center for Digital Humanities, 2023).

Daneben fällt auf, dass die Schwiegertochter immer wieder nur als Tochter bezeichnet wird (z.B. *P16a_19v -- 1625-02-25 -- Übergabe & Kaufvertrag & Ausnahme*). In deutlichem Kontrast dazu steht, dass der Schwiegersohn nie nur als Sohn bezeichnet wird, sondern immer als „*Aidam*“. Dahinter steht wohl die Vorstellung einer Aufnahme der Schwiegertochter in die Familie ihres Ehemannes, während der Schwiegersohn als selbständiger Begründer einer Familie außerhalb der Familie seiner Ehefrau verbleibt und daher kein Sohn „werden“ kann.

Unterm Strich erscheint es durchaus überraschend, dass die Verwandtschaftsbezeichnungen weniger präzise waren als sie es heute sind („Verwandtschaftsbeziehung“, 2024; „Verwandtschaftsterminologie“, 2024), wenn man berücksichtigt, dass in der Gesellschaft der Briefprotokolle Verwandtschaftsnetzwerke noch viel wichtiger waren als für unsere moderne.

3.5 Zeitliche Verteilung der Dokumente

Die Parteien der Briefprotokolle stammen zum größten Teil aus der Bauernschaft des Landgerichts. In der Landwirtschaft verteilt sich bekanntlich die Arbeitslast nicht gleichmäßig über das Jahr, sondern hat eine deutliche Spitze im Sommer/Herbst mit der Erntezeit und den darauffolgenden Arbeitsschritten. Es wäre folglich zu erwarten, dass im Sommer die Erstellung von Briefprotokollen einen deutlichen Rückgang zeigt, weil niemand die Zeit aufbringen kann, um nach Griesbach zu gehen und dort den Tag vor Gericht zu verbringen. Abb. 5 kann wohl als Bestätigung für diese Vermutung gewertet werden.

Abb. 5: Verteilung der Dokumentenerstellung über das Jahr
(rote Linie = gleitender Mittelwert für die blauen Punkt mit Fensterbreite von sieben Tagen)

Abb. 6: Verteilung der Dokumentenerstellung über die Jahre 1604 bis 1626
(Werte korrigiert für Schaltjahre und die unvollständig abgedeckten Jahre 1604 und 1626;
rote Linie = Mittelwert für die Jahre 1604 bis 1621 bzw. 1622 bis 1626)

An diese Beobachtung schließt sich unmittelbar die Frage an, ob systematische Trends über die Jahre zwischen 1604 und 1626 erkennbar sind. Abb. 6 legt die Schlussfolgerung nahe, dass in den Jahren bis 1621 die Zahl der erstellten Dokumente pro Jahr zufällig um den Mittelwert 286 schwankte, während dann ab 1622 ein starker Abfall um etwa ein Drittel auf 198 zu beobachten ist. Es muss weiteren Untersuchungen vorbehalten bleiben, ob sich dieser Trend auch in den Folgejahren bestätigen lässt, und falls ja, welche Gründe sich gegebenenfalls identifizieren lassen.

4 Briefprotokolle als Quellengattung

Die vorstehende Diskussion belegt, dass sich aus Briefprotokollen „eine Fülle von kulturhistorischen und demoskopischen Aussagen“ (Reindel-Schedl, 1995, S. 286) gewinnen lassen, die aus anderen Quellen, insbesondere aus Kirchenbüchern, nicht zugänglich sind. Reindel-Schedl führt für das Notelbuch des Markts Teisendorf im Berchtesgadener Land (1600 - 1819) aus:

Im Einzelnen wurden in das Notelbuch aufgenommen: Sternsingerbriefe, Geburtsbriefe (später Heimatscheine genannt), Lehrbriefe, Freisprechungsbriefe, Schuldbriefe, Verzichtbriefe, Passierscheine, Viehkaufscheine, Abzugserklärungen, Vollmachten (Gewaltbriefe) für Rechtsvertretung, Bürgschaften, Erbverträge, Testamente und Vermächtnisse, Erbstreitigkeiten und Zwangsvollstreckungen, Schiedgerichtsurteile, Aufstellung über eine Gerhabschaft (Vormundschaft), Quittungen über die Gerhabschaftsgelder, und „Siptsalbriefe“ (eine Art Stammbaum), in denen die Erbfolge beim Todesfall ohne unmittelbare Leibeserben festgestellt wurde. (Reindel-Schedl, 1995, S. 283)

Diese Aufzählung ist offensichtlich nicht als abschließend zu verstehen, weil später (S. 288) auch gesagt wird: „Den Hauptinhalt der Notelbücher jedoch bilden die Kauf- und Übergabsbriefe“. In Fußnote 38 wird zusätzlich angemerkt:

Die Notelbücher der übrigen alt-salzburgischen Gerichte bringen Protokolle über die gleichen Sachverhalte, darüber hinaus stehen in den Laufener Büchern Protokolle über Heiratsbewilligungen, diese fehlen in den Notelbüchern von Teisendorf. (Reindel-Schedl, 1995, S. 283)

Ein Abgleich mit in Abschn. 3.4 diskutierten Dokumenttypen zeigt deutliche Übereinstimmungen (z.B. Geburtsbriefe, Erbverträge, Quittungen, Kaufverträge), aber auch interessante Unterschiede (z.B. Sternsingerbriefe, Passierscheine). Letztere können weitgehend auf die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Gegebenheiten eines Marktes am Gebirgsrand im Grenzgebiet zwischen Bayern und dem Hochstift Salzburg im Vergleich zum bäuerlich geprägten Hügelland des Landgerichts Griesbach zurückgeführt werden. Andererseits stellt sich natürlich auch die Frage, warum beispielsweise keine Passierscheine vom Landgericht Griesbach überliefert sind, wo dieses doch eine direkte Grenze zu den reichsrechtlich souveränen Gebieten des Hochstifts Passau und der Grafschaft Neuburg am Inn, also zum „Ausland“ hatte. Speziell zu diesem Thema führt Reindel-Schedl aus:

Für eine Reise über die Landesgrenze hinaus benötigte jedermann einen Passierschein, sei er ein Händler oder ein Wanderer. Ein Teisendorfer Kramer möchte seine „Holzwerchramerey in das payrlanndt hinaustragen, ...“ (Reindel-Schedl, 1995, S. 284)

Eine vergleichbare Situation können wir auch im Landgericht Griesbach in Bezug auf das angrenzende „Ausland“ erwarten, finden aber keine Dokumente dazu.

Leider bringt Reindel-Schedl keine quantitativen Angaben zur relativen Häufigkeit der verschiedenen von ihr beschriebenen Dokumententypen. Ins Auge fällt die bereits oben zitierte Aussage zur Häufigkeit von Kaufverträgen sowie die Aussage „[z]ahlreich sind die Freisprechungsbriefe für die Gesellen bei beendeter Lehre“ (Reindel-Schedl, 1995, S. 284). Das völlige Fehlen dieses letzteren Dokumententyps im Landgericht Griesbach ist damit erklärbar, dass die Märkte, in denen die Freisprechung von Handwerksgelesen erfolgte, eben nicht dem Landgericht unterstanden, Dokumente dazu daher auch nicht beim Landgericht erstellt wurden. Die gleiche Argumentation gilt natürlich auch für die Verkäufe von Handwerksberechtigungen, die Reindel-Schedl nennt.

Erbverträge und Migrationsbewegungen zeigen Unterschiede, aber auch deutliche Übereinstimmungen:

Die Protokolle über die Erbaueinandersetzung bringen außer den aufschlußreichen Besitzinventaren, seitenlangen Austragsbedingungen, genauen Kostenaufstellungen über das Begräbnis, auch Hinweise, wohin die Teisendorfer Söhne und Töchter heirateten und seßhaft wurden. Ähnliche Aufschlüsse geben auch die Geburtsbriefe ... Sie zogen nicht nur in die nähere und weitere Umgebung, vor allem nach Salzburg, ins Zillertal, nach Kärnten und Südtirol, sondern auffallend viele Zimmerleute und Maurer nach dem Südos-ten, vor allem nach Wien und Preßburg, in das Markgrafentum Mähren nach Brünn, nach Ungarn, nach Gran, Temesvar und nach Belgrad, aber auch in das Königreich Böhmen nach Prag, Lobkowitz, Aussig a.d. Elbe, Kuttenberg, in die schlesische Herrschaft „Partutowitz“, im „Bayerlandt“ hauptsächlich nach Niederbayern „an den Donaustrom“ und in das Innviertel ... In den Protokollen über das Erbe nehmen den größten Raum die Inventarlisten ein. (Reindel-Schedl, 1995, S. 285 ff)

Die Erbverträge des Landgerichts Griesbach erwähnen gelegentlich ein „*Inventarium*“, aber dieses wurde nie zum Bestandteil der Erbverträge gemacht, sondern es scheint bei den Parteien der Erbverträge verblieben zu sein. Die Unterschiede bei den Migrationszielen im Salzburgerischen bzw. im Alpenraum erklären sich aus der Lage von Teisendorf, aber die Aufzählung zeigt auch, dass der österreichische Raum trotz seiner größeren Entfernung als Migrationsziel ähnlich attraktiv war wie im Landgericht Griesbach. Vermutlich haben diesbezüglich Salzach, Inn und Donau als Verkehrsadern ihren Beitrag dazu geleistet.

Als Fazit dieser kurzen komparativen Diskussion lässt sich ziehen, dass wenig verwunderlich die juristischen, wirtschaftlichen und sozialen Spezifika der beiden Orte Markt Teisendorf und Landgericht Griesbach zu Unterschieden in den Inhalten der Briefprotokolle führen, die Gemeinsamkeiten aber doch deutlich überwiegen. Die Ausführungen zu Besitzinventaren oder Vormundschaften legen den Eindruck nahe, dass die Verwaltung in Teisendorf merklich feinteiliger agierte als die des Landgerichts Griesbach²⁵. Der Nebensatz „*da Frauen nur mit männlicher Vertretung geschäftsfähig waren*“ (Reindel-Schedl, 1995, S. 288) erscheint im Abgleich mit dem Landgericht Griesbach in seiner Pauschalität allerdings fragwürdig.

Auf der Basis sowohl der Diskussion der Briefprotokolle des Landgerichts Griesbach wie auch dem Abgleich mit den Dokumenten aus Teisendorf erscheint es möglich, Briefprotokolle generell als Quellengattung einzuordnen. Wir können aus ihnen eine Vielzahl an Informationen zu wirtschafts- und sozialhistorischen Fragestellungen gewinnen, wobei aber auch ihre Limitierung offensichtlich ist. Die Teile der Bevölkerung, die über keinen Besitz verfügten, scheinen in den Briefprotokollen kaum als

²⁵ Dieser Eindruck könnte aber dadurch vorgetäuscht werden, dass die von Reindel-Schedl zitierten Beispiele überwiegend aus der Mitte des 18. Jhdts. stammen und nicht vom Beginn des 17. Jhdts. Man darf auch der Administration in Griesbach unterstellen, dass sie in diesen fast 1 1/2 Jahrhunderten gelernt hat, deutlich feinteiliger zu agieren.

Parteien oder Zeugen auf. In Quittungen und Erbverträgen werden sie mitunter als Parteien genannt, aber belastbare Schlüsse lassen sich aus diesen wenigen Nennungen nicht ziehen. Auch in Vormundschaftsangelegenheiten wird dieser Teil der Bevölkerung nicht abgebildet, was darauf schließen lässt, dass er sich wohl bewusst der noch weitmaschigen landesherrlichen Administration entzogen hat. Umgekehrt darf man annehmen, dass diese Administration nur aus dem Blickwinkel der Kriminalitätsbekämpfung an den Besitzlosen interessiert war, weil keine Einnahmen aus dieser sozialen Gruppe zu erwarten waren. Nachdem auch bei Vormundschaftsangelegenheiten im Gegensatz zur heutigen Sichtweise nicht das Kindeswohl im Vordergrund stand, sondern der ordnungsgemäße Umgang mit dessen Vermögen und Ansprüchen, gab es bei mittellosen Waisen keinen Anlass für die Administration, in irgendeiner Weise tätig zu werden.

Wie bereits in der Literaturübersicht erwähnt, werden Briefprotokolle vielfach als Quelle benutzt, um einzelne genealogische Fragestellungen abzuklären und mit Belegen zu versehen. Reitmeier zeigt in seinen Texten einige solche Beispiele auf und stellt sie in den Kontext der anderweitig gewinnbaren genealogischen Information (Reitmeier, 2011, 2012). Es ist offensichtlich, dass vor dem Hintergrund der in Abschn. 3.3.3 thematisierten hohen Fehlerrate bei einem solchen Vorgehen immer angestrebt werden muss, möglichst viele der aus den Briefprotokollen gezogenen Informationen durch unabhängige Belege zu verifizieren. Der Autor dieser Zeilen hat sich nach jahrelanger Beschäftigung mit Briefprotokollen angewöhnt, alles zunächst als unbestätigte und notierenswerte Hypothese zur Kenntnis zu nehmen, aber nichts als richtig einzustufen, was sich nicht unabhängig verifizieren oder zumindest wahrscheinlich machen lässt.

5 Literatur und Quellen

Bei archivalischen Quellen werden nachstehend die Archivsignaturen in eckigen Klammern aufgeführt.

Blickle, R. (1970). *Landgericht Griesbach*. Kommission für Bayerische Landesgeschichte.

Briefprotokoll des Pfleg- und Landgerichts Griesbach. (1604). [DE-StALa, Pfleggericht Griesbach (Rep. 216/6) P 1]. Staatsarchiv Landshut.

Briefprotokoll des Pfleg- und Landgerichts Griesbach. (1803). [DE-StALa, Pfleggericht Griesbach (Rep. 216/6) P 112]. Staatsarchiv Landshut.

Cohen, A. (1906). *Die Verschuldung des bäuerlichen Grundbesitzes in Bayern von der Entstehung der Hypothek bis zum Beginn der Aufklärungsperiode (1598-1745): Mit einer Einleitung über die Entwicklung der Freiheit der Verfügung über Grund und Boden unter Lebenden im Mittelalter*. Duncker & Humblot.

Daschner, M. (2020). *Mobilität und Lebenswelt der ländlichen Bevölkerung: Die Herrschaft Falkenstein im ausgehenden 18. Jahrhundert* (2. Aufl.). Verlag Friedrich Pustet.

Demlehner, U. (2024). *Haus- und Hofforschung im Landgericht Griesbach*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12727436>

Eisenbach, A.-K., & Marth, K. (2023). *Schäden an Archiv- und Bibliotheksgut erkennen und klassifizieren. Schadenskartierung anhand von Beispielen der Staatlichen Archive Bayerns* (Bd. 19). Generaldirektion der staatlichen Archive Bayerns.

Falzen (Papiertechnik). (2024). In *Wikipedia*. [https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Falzen_\(Papiertechnik\)](https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Falzen_(Papiertechnik))

- Hammel, E. A. (2001). Demographic Techniques: Family Reconstitution. In N. J. Smelser & P. B. Baltes (Hrsg.), *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences* (S. 3456–3461). Pergamon. <https://doi.org/10.1016/B0-08-043076-7/02097-0>
- Hinderling-Eliasson, A. M. (2023). *Register zu Schmellers „Bayerischem Wörterbuch“*. Bayerische Akademie der Wissenschaften, BWB. <https://publikationen.badw.de/de/schmeller/index>
- ICARUS – International Centre for Archival Research. (o. J.). *Monasterium.net*. Abgerufen 14. Juli 2024, von <https://www.monasterium.net>
- Kratzer, H. (2021, Oktober 22). *Ausstellung in Landshut: Vor 60 Jahren brannte die Burg Trausnitz*. Süddeutsche.de. <https://www.sueddeutsche.de/bayern/landshut-burg-trausnitz-brand-1961-archivalien-1.5446781>
- Mayr, M. (1984). Die Heiratspraktiken der Großbauern. Dargestellt an Beispielen aus dem Gebiet zwischen Amper und Würm im 17. Und 18. Jahrhundert. *Blätter des Bayerischen Landesvereins für Familienkunde*, 47, 37–46.
- Miller, M. (2017, Juli 10). *Lebensbriefe und -reverse*. Südwestdeutsche Archivalienkunde. <https://www.leo-bw.de/themenmodul/sudwestdeutsche-archivalienkunde/archivaliengattungen/urkunden/lebensbriefe-und-reverse>
- Mooser, J. (1965a). *Haus- und Hofgeschichte. Reihenfolge der Anwesensbesitzer in der Gemeinde Oberschwärzenbach* [Maschinenschriftliches Manuskript].
- Mooser, J. (1965b). *Haus- und Hofgeschichte. Reihenfolge der Anwesensbesitzer in der Gemeinde Tettenweis. Reihenfolge der Hofbesitzer in der Gemeinde Hütting (nur kleiner Teil)* [Maschinenschriftliches Manuskript].
- Mooser, J. (o.J.). *Haus- und Hofgeschichte. Reihenfolge der Anwesensbesitzer in der Gemeinde Poigham* [Handschriftliches Manuskript].
- Pfister, U. (2018). Rezension über: Manuela Daschner, *Mobilität und Lebenswelt der ländlichen Bevölkerung. Die Herrschaft Falkenstein im ausgehenden 18. Jahrhundert*, Regensburg: Verlag Friedrich Pustet, 2017. *Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte*, 4, 565–566. <https://doi.org/10.15463/REC.758965963>
- Quittung. (2022). In *Wikipedia*. <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Quittung>
- Reindel-Schedl, H. (1995). Die Notelbücher von Teisendorf. *Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte*, 58, 277–290.
- Reitmeier, H. (2011). In den Tiefen der Briefprotokolle. Ein Beitrag zur Quellenkunde. *Blätter des Bayerischen Landesvereins für Familienkunde*, 74, 2–8.
- Reitmeier, H. (2012). „Lehrbriefe“—Ein Beitrag (auch) zur Quellenkunde. *Blätter des Bayerischen Landesvereins für Familienkunde*, 75, 228–232.
- Rowley, A. (2010, April 26). *Bairische Dialekte* [Historisches Lexikon Bayerns]. https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Bairische_Dialekte
- Saito, O. (2015). Historical Demography. In J. D. Wright (Hrsg.), *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Second Edition)* (S. 5–9). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.62115-3>
- Schenk, T. (Hrsg.). (2021). Rezension über: Manuela Daschner, *Mobilität und Lebenswelt der ländlichen Bevölkerung. Die Herrschaft Falkenstein im ausgehenden 18. Jahrhundert* (Thurn und Taxis Studien Neue Folge 9), Regensburg: Verlag Friedrich Pustet, 2. Aufl., 2020. *Jahrbuch für Regionalgeschichte*, 39, 255–257. <https://doi.org/10.25162/9783515131636>

- Trier Center for Digital Humanities. (2023). *Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz, Version 01/23*. <https://www.woerterbuchnetz.de/DWB>
- Verwandtschaftsbeziehung. (2024). In *Wikipedia*. <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Verwandtschaftsbeziehung>
- Verwandtschaftsterminologie. (2024). In *Wikipedia*. <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Verwandtschaftsterminologie>
- Wild, J. (1979). Anleitung zur Familienforschung in Bayern. Überarbeiteter Sonderdruck Mai 2001. *Mitteilungen für die Archivpflege in Bayern, 25./26. Jahrgang*. https://www.gda.bayern.de/fileadmin/user_upload/Medien_fuer_Ausbildung_Qualifizierung/famfor.pdf
- Wild, J. (2019). *Kleine Archivalienkunde in Beispielen*. Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns. <https://www.gda.bayern.de/service/archivalienkunde/>
- Wilson, N. H., & Adams, J. (2015). Historical Sociology. In J. D. Wright (Hrsg.), *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Second Edition)* (S. 27–30). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.32065-7>
- Wrigley, E. A., Davies, R. S., Oeppen, J. E., & Schofield, R. S. (1997). *English population history from family reconstitution 1580—1837*. Cambridge University Press.
- Wurster, H. W. (2016). Beiträge zur kirchlichen Archiv- und Quellenkunde. *Blätter des Bayerischen Landesvereins für Familienkunde, 79*, 80–122.
- Wüst, W. (2004). *Die „gute“ Policey im Reichskreis Bd 3. Der bayerische Reichskreis und die Oberpfalz*. Akademie Verlag. <https://doi.org/10.1524/9783050048321>
- Zehetner, L. (2014). *Bairisches Deutsch. Lexikon der deutschen Sprache in Altbayern* (4., überarb. Aufl.). edition vulpes.

6 Danksagung

Ich danke Dr. Herbert W. Wurster (Vilshofen an der Donau) sowie dem leider bereits verstorbenen Josef Hutstein (München) für zahlreiche aufschlussreiche Diskussionen und wertvolle Anmerkungen.

7 Digitaler Anhang

Nachstehend werden die verschiedenen Datensätze beschrieben, die den digitalen Anhang zu der Studie darstellen. Es ist geplant, diese Datensätze regelmäßig zu aktualisieren.

7.1 Nomenklatur für die Briefprotokolle

Für die eindeutige Referenzierung der einzelnen Dokumente in den Briefprotokollen (Dokumenten-ID) wurde eine Nomenklatur entwickelt, die in Tab. 2 beschrieben wird. Dokumente, die zum selben Vorgang oder ihrem Inhalt nach zusammengehören, wurden teilweise zusammengefasst und sind in einem einzigen Regest unter einer Dokumenten-ID abgebildet.

Schema: <Band>_<Foto> -- <Datum> -- <Typ>

Element	Beschreibung	Anmerkungen, Beispiele
<Band>	Band, in dem sich das Dokument findet	P1 bis P16 analog zur Archivsignatur. Bei Bänden, die mehrere Jahre abdecken, wird das Jahr für das Dokument durch einen nachgestellten kleinen Buchstaben a, b, c usw. angezeigt (z.B. P1a für Dokumente aus dem Jahr 1604, P1b für 1605 usw.).
<Foto>	eindeutige Identifikation des Fotos sowie Position des Dokuments auf dem Foto	Wenn im Band die Originalnummerierung identifizierbar ist, gibt dieses Element die Originalnummerierung wieder (z.B. P13a_20v-21r = Band P13, Jahr 1619, fol 20v und 21r). Ist die Originalnummerierung nicht identifizierbar, werden die Fotos aufsteigend durchnummeriert. Bei den restaurierten Bänden mit durchgehender nachträglicher Folio-Nummerierung ist diese die Basis für die Nummerierung der Fotos. Mit den nachgestellten Buchstaben l und r wird gekennzeichnet, ob das Dokument auf der linken oder rechten Bildhälfte beginnt (z.B. P1a_0020 l = Band P1, Jahr 1604, Foto 0020 linke Bildhälfte). In Fällen, in denen im Band eine nachträglich hinzugefügte Seitennummerierung identifizierbar ist, die aber nicht durchgängig sichtbar ist, wird diese mit einem nachgestellten [SNr: xxx] referenziert (z.B. P5a_0078 l [SNr: 154] = Band P5, Jahr 1609, Foto 0078 linke Bildhälfte auf der nachträglich die Seitennummer 154 angebracht wurde).
<Datum>	Datum des Dokuments	Datum nach ISO 8601:2004 im Format yyyy-mm-dd, das im Dokument als Erstellungsdatum angegeben ist.
<Typ>	Dokumenttyp	Typ des Dokuments nach der Kategorisierung des darin beschriebenen Rechtsvorgangs (vgl. Abschn. 3.4 und Abb. 4). Bei zusammengefassten Regesten werden alle Dokumenttypen aufgeführt und mit & getrennt.

Tab. 2: Nomenklatur für die Briefprotokolle in den Datensätzen
(in Fällen, in denen aus den obigen Elementen kein eindeutiger Schlüssel für das Dokument gebildet werden kann, wird das Element <Foto> um einen nachgesetzten Zähler x1, x2, x3 usw. erweitert, bis ein eindeutiger Schlüssel für das Dokument resultiert.

7.2 Datensatz *Metadaten.xml.gz*

Dieser Datensatz enthält Metadaten zu den hier diskutierten Bänden P 1 bis P 18 der Briefprotokolle. Er liegt im XML-Format mit gzip-Komprimierung vor. Tab. 3 beschreibt seine Struktur.

Feld	Beschreibung
<i>Signatur</i>	Archivsignatur des Bandes
<i>Titellaufzeit</i>	Titel und Laufzeit des Bandes
<i>Archivportal</i>	Nachweis des Bandes im <i>Archivportal DE</i>
<i>Zustand</i>	Zustand des Bandes
<i>Nummerierung</i>	Informationen zur Seitennummerierung im Band und deren Verwendung in der Nummerierung der Fotos
<i>Sonstiges</i>	Sonstige Bemerkungen
<i>ErstesFoto</i>	Dateiname des ersten Fotos des Bandes
<i>LetztesFoto</i>	Dateiname des letzten Fotos des Bandes
<i>AnzahlFotos</i>	Anzahl der Fotos vom Band

Tab. 3: Felder im Datensatz *Metadaten.xml.gz*

7.3 Datensatz *Regesten.xml.gz*

Dieser Datensatz enthält den Text der Regesten für die Dokumente, die in den Bänden P 1 bis P 18 der Briefprotokolle enthalten sind. Er liegt im XML-Format mit gzip-Komprimierung vor. Tab. 4 beschreibt seine Struktur.

Feld	Beschreibung
<i>Id</i>	ID für Regest
<i>Signatur</i>	Archivsignatur des Bandes, zu dem der Regest gehört
<i>Foto</i>	ID des Fotos, zu dem der Regest gehört
<i>Datum</i>	Datum für das Dokument, von dem der Regest erstellt wurde
<i>Typ</i>	Art des Rechtsgeschäfts für das Dokument, von dem der Regest erstellt wurde (vgl. Abschn. 3.4 und Abb. 4)
<i>Regest</i>	Regest

Tab. 4: Felder im Datensatz *Regesten.xml.gz*

7.4 [gestrichen]

8 Versionshistorie

Version vom	Beschreibung der Änderungen
2024-08-28	Initiale Version
2025-03-01	Kleinere stilistische und Layout-Änderungen ohne Einfluss auf die Aussage Tab. 1 und Datensätze erweitert um die Bände P 17 und P 18, die im Text noch nicht berücksichtigt sind; Die Datensätze Fotos P1.zip, P2.zip usw. bis P16.zip sowie ihre Beschreibung in Abschn. 7.4 wurden entfernt, weil das Staatsarchiv Landshut die Digitalisate der Briefprotokolle des Landgericht Griesbach inzwischen online gestellt hat.
2025-08-22	Tab. 1 und Datensätze erweitert um den Band P 19, der aber im Text nicht berücksichtigt ist
2025-10-03	Tab. 1 und Datensätze erweitert um den Band P 20, der aber im Text nicht berücksichtigt ist; Kleinere stilistische und Layout-Änderungen ohne Einfluss auf die Aussage
2026-04-01	Tab. 1 und Datensätze erweitert um die Bände P 21 und P 22, die aber im Text nicht berücksichtigt sind; Kleinere stilistische und Layout-Änderungen ohne Einfluss auf die Aussage